

**PERSEPSI GURU SMA DI KOTA AMBON
TERHADAP ASESMEN NASIONAL SEBAGAI
ALAT EVALUASI SISTEM PENDIDIKAN
DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH**

SKRIPSI

Oleh

MUHAMMAD JUNALDI JUFRI

NIM : 201931027

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PATTIMURA
AMBON**

2023

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi oleh Nama: MUHAMMAD JUNALDI JUFRI Nim: 2019-31-027 dengan judul "Persepsi Guru SMA Di Kota Ambon Terhadap Asesmen Nasional Sebagai Alat Evaluasi Sistem Pendidikan Dalam Pembelajaran Sejarah" telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Sarjana Pendidikan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pattimura Ambon pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 16 November 2023
Tempat : Ruang Ujian Sarjana FKIP Universitas Pattimura Ambon

dan telah diterima sesuai Keputusan Panitia Ujian Sarjana.

Pembimbing I

Dr. Bety D. S. Hetharion., M.Pd
NIP 197602062002122003

Pembimbing II

Dr. Jenny K. Matitaputty, M.Pd
NIP. 198406222010122007

PANITIA UJIAN SARJANA

Ketua

Prof. Dr. Izaak H. Wenno, S.Pd., M.Pd
NIP. 197401252000121001

Sekretaris

Dr. K. Anaktotoly, S.Pd., MA
NIP/196505071995011001

ANGGOTA

Dr. Bety D. S. Hetharion, M.Pd
NIP . 197602062002122003

Dr. Jenny K. Matitaputty, M.Pd
NIP. 198406222010122007

Dr. Nur Aida Kubangun., M.Pd
NIP . 197407262002122001

Hamid Dokolamo, S.Pd., M.Pd
NIP. 197506142001121005

Wa Ima, S.Pd., M.Pd
NIP . 198112122008012015

Disahkan oleh
Dekan Fakultas Keguruan Dan
Ilmu Pendidikan

Prof. Dr. Izaak H. Wenno, S.Pd., M.Pd
NIP. 197401252000121001

Diketahui oleh
Ketua Jurusan Pendidikan
Ilmu Pengetahuan Sosial

Drs. W. S. Pinoa., M.Si
NIP. 196509211992031002

ABSTRAK

Muhammad Junaldi Jufri, 201931027, Persepsi Guru SMA di kota Ambon terhadap Asesmen Nasional sebagai alat evaluasi sistem pendidikan dalam pembelajaran sejarah, Fakultas keguruan dan ilmu pendidikan, Universitas Pattimura, 2023.

Asesmen Nasional merupakan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Asesmen nasional ditujukan sebagai alat evaluasi sistem pendidikan, yang saat ini telah diterapkan di seluruh satuan pendidikan. Guru sebagai sebagai seorang pendidik sekaligus pelaku pendidikan tentunya mempunyai persepsi terhadap kebijakan Asesmen Nasional khususnya dalam pembelajaran sejarah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi guru SMA di kota Ambon terhadap Asesmen Nasional sebagai alat evaluasi sistem pendidikan dalam pembelajaran sejarah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui Angket, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian dilakukan analisis data yang telah diperoleh menggunakan teknik analisis data melalui tahapan reduksi data, penyajian data, kemudian menarik kesimpulan. Selanjutnya dilakukan triangulasi untuk menguji keabsahan data. Hasil dari penelitian ini menunjukan persepsi guru SMA di kota ambon terhadap Asesmen Nasional sebagai alat evaluasi sistem pendidikan dalam pembelajaran sejarah mendapat tanggapan yang positif, dilihat dari temuan hasil penelitian para guru mempunyai pemahaman yang baik mengenai Asesmen Nasional beserta instrumen yang termuat di dalamnya. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Penerapan Asesmen Nasional sebagai alat evaluasi mendapatkan persepsi yang baik dari kalangan guru SMA di kota ambon khususnya pada pembelajaran sejarah.

Kata kunci : Persepsi, Asesmen Nasional, Evaluasi, Pembelajaran Sejarah.

ABSTRACT

Muhammad Junaldi Jufri, 201931027, Perceptions of High School Teachers in Ambon City on the National Assessment as an evaluation tool for the education system in learning history, Faculty of Teacher Training and Education, University of Pattimura, 2023.

The National Assessment is a government policy to improve the quality of national education. The national assessment is intended as an evaluation tool for the education system, which has now been implemented in all educational units. The teacher as an educator as well as an educational agent certainly has a perception of the National Assessment policy, especially in learning history. This study aims to find out how high school teachers in Ambon city perceive the National Assessment as an evaluation tool for the education system in learning history. This study used descriptive qualitative method. Data collection techniques were obtained through questionnaires, observation, interviews and documentation. Then analyze the data that has been obtained using data analysis techniques through the stages of data reduction, data presentation, then draw conclusions. Then triangulation was carried out to test the validity of the data. The results of this study addressed the perceptions of high school teachers in Ambon city towards the National Assessment as an evaluation tool for the education system in learning history, which received a positive response. It was seen from the findings of the research that teachers had a good understanding of the National Assessment and the instruments included in it. The conclusion from this study is that the application of the National Assessment as an evaluation tool gets a good perception among high school teachers in Ambon city, especially in history lessons.

Keywords: Perception, National Assessment, Evaluation, Learning History

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Iman, Ilmu, Amal”

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, dengan bangga penulis persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang penulis sayangi dan cintai :

1. Kepada Kedua Orang Tua yang tercinta bapak (*Alm*) Jufri Hamin dan Ibu Hasna yang telah merawat dan membesarkan penulis dengan segenap rasa cinta dan kasih sayang tak terhingga
2. Kepada saudara-saudara kandung-ku Nadra Djufri, Nadira Djufri, dan Herawati Jufri yang selalu mendukung tiap langkah yang dilalui penulis
3. Almamaterku yang tercinta Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pattimura Ambon.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala. Dzat yang hanya kepada-Nya memohon pertolongan. Alhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Persepsi Guru SMA di Kota Ambon terhadap Asesmen Nasional sebagai alat evaluasi sistem pendidikan dalam pembelajaran Sejarah”**. Shalawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia.

Penulis menyadari Penyusunan Skripsi ini tidaklah mudah, dengan segala hambatan namun berkat Allah SWT lewat bimbingan serta dorongan dari semua pihak sehingga penulis dapat melewati hambatan dan penyusunan skripsi dapat terselesaikan sesuai dengan rencana. Oleh karena itu penulis dengan hormat mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Betty Hetharion, M.Pd selaku Pembimbing I yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis untuk terselesainya skripsi ini.
2. Dr. Jenny.K.Matitaputty, M.Pd selaku Pembimbing II sekaligus penasihat Akademik yang telah memberikan bimbingan, dorongan, serta motivasi selama penulis menempuh perkuliahan dan proses bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

3. Dr. Sem Touwe, M.Pd selaku ketua Program Studi Pendidikan Sejarah yang selalu memberikan motivasi dan masukan selama perkuliahan.
4. Drs.W.S. Pinoa, M.Si selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial yang telah membantu perihal administrasi pengusulan Ujian.
5. Prof.Dr.I.H. Wenno, M.Pd selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pattimura Ambon, yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menempuh pendidikan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
6. Prof. Dr. M.J. Saptanno, S.H, M.Hum Selaku Rektor Universitas Pattimura Ambon, beserta seluruh civitas Akademika, yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menempuh pendidikan pada Universitas Pattimura.
7. Seluruh Staf Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah yang selama ini telah tulus mendidik, memotivasi serta membekali ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan.
8. Orang Tua penulis Bapak (*Alm*) Jufri Hamin dan Mama Hasna yang telah merawat dan membesarkan Penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang yang tak terhingga serta memberikan teladan yang baik. Segala doa dan kerja keras yang telah kalian berikan terhadap penulis menjadi motivasi dalam menyelesaikan study.
9. Saudara-Saudara Kandungku Nadra Djufri, Nadira Djufri, dan Herawati Jufri yang telah memberikan perhatian dan kasih sayang serta kebutuhan

yang dibutuhkan penulis dan memotivasi penulis untuk dapat menyelesaikan studi.

10. Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Kota Ambon beserta para Guru yang telah menerima dan memberikan ijin untuk melakukan penelitian.
11. Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Kota Ambon beserta para Guru yang telah menerima dan memberikan ijin untuk melakukan penelitian
12. Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Kota Ambon beserta para Guru yang telah menerima dan memberikan ijin untuk melakukan penelitian
13. Kepala Sekolah SMA Negeri 10 Kota Ambon beserta para Guru yang telah menerima dan memberikan ijin untuk melakukan penelitian
14. Kepala Sekolah SMA Kristen YPKPM Ambon beserta para Guru yang telah menerima dan memberikan ijin untuk melakukan penelitian
15. Seluruh Narasumber yang dengan senang hati berbagi informasi selama proses pengumpulan data yang penulis tidak dapat menyebut nama satu persatu.
16. Staf Kepagawaian bidang kemahasiswaan Fakultas Keguruan dan Ilmu pendidikan yang telah membantu pengurusan administrasi selama menempuh study.
17. Sahabat-sahabatku yang selalu membantu dan berjuang bersama Aina, Idris, Yuni, Subhan, Jenry, Wasty, Mony, Aslan, Adnan, Lulang, Murad, Rhum, Adi.
18. Teman Teman Angkatan 2019 Pendidikan Sejarah yang selama ini selalu berjuang bersama-sama dengan penulis.

19. Teman Teman KKN Tematik Negeri Allang Angkatan XLIX gelombang II tahun 2022/2023 FKIP Unpatii sekaligus Praktek Pengenalan Lingkungan persekolahan II (PLP II) SMA Negeri 57 Maluku Tengah.
20. Teman Teman Pertukaran Mahasiswa Merdeka batch 2 UNY yang selalu memotivasi dan mendukung penulis selama proses penyusunan skripsi.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis harapkan segala sumbangsih berupa kritikan dan saran untuk menyempurnakan skripsi ini kedepannya. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Ambon, 16 November 2023

PENULIS

M.J.J

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penulisan	9
E. Manfaat Penulisan	10
BAB II : PEMBAHASAN	
A. Konsep Persepsi	12
1. Pengertian Persepsi	12
2. Proses Terbentuknya Persepsi	13
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi	15

B. Asesmen Nasional	15
1. Asesmen Kompetensi Minimum.....	18
2. Survei Karakter	20
3. Survei Lingkungan Belajar.....	22
C. Evaluasi	24
1. Pengertian Evaluasi	24
2. Alat Evaluasi	29
3. Fungsi Evaluasi	31
4. Tujuan Evaluasi	33
D. Pembelajaran Sejarah	34
E. Penelitian yang Relevan	36
F. Kerangka Pemikiran	38

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	41
B. Lokasi Penelitian	42
C. Sumber Data	42
D. Teknik Pengambilan Sampel	44
E. Teknik Pengumpulan Data	44
1. Angket / Kuesioner	45
2. Observasi	45
3. Wawancara	47
4. Dokumentasi	48
F. Instrumen Penelitian	49

G. Analisis data	53
H. Validitas data	56

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	58
B. Deskripsi Hasil Penelitian	64
C. Pembahasan	97

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	110
B. Saran.....	111

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel.1 Kisi- kisi Instrumen Angket	52
Tabel. 2 Hasil Angket Persepsi Guru SMA di Kota Ambon terhadap Asesmen nasional Sebagai alat evaluasi sistem pendidikan dalam pembelajaran Sejarah	65
Tabel. 3 Rapot hasil Asesmen Nasional tahun 2021/2022.....	67
Tabel. 4 Rapot hasil Asesmen Nasional tahun 2022/2023.....	73

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar I. Stimulus Pada Individu	14
Gambar II. Stimulus Terpilih Individu	14
Gambar III. Komponen AKM Literasi Membaca dan Numerasi.....	19
Gambar IV. Hubungan Konsep tes, pengukuran, asesmen dan evalausi dalam sistem evaluasi.....	26
Gambar V. Peta Konsep Kerangka Pikir.....	40
Gambar VI. Komponen dalam analisis data (<i>Flow Model</i>).....	54
Gambar VII. Triangulasi Teknik Pengumpulan data.....	57

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Lembar Angket Penelitian
- Lampiran 2. Pedoman Observasi
- Lampiran 3. Kisi-kisi Pedoman Wawancara
- Lampiran 4. Daftar Narasumber
- Lampiran 5. Surat Izin Penelitian dari Program Studi Pendidikan Sejarah .
- Lampiran 6. Surat Izin Penelitian dari Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan Sosial
- Lampiran 7. Surat Izin Penelitian dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
- Lampiran 8. Surat Izin Penelitian dari Badan Kesbangpol Provinsi Maluku
- Lampiran 9. Surat Keterangan telah selesai melakukan penelitian dari
SMA Negeri 3 Kota Ambon
- Lampiran 10. Surat Keterangan telah selesai melakukan penelitian dari
SMA Negeri 4 Kota Ambon
- Lampiran 11. Surat Keterangan telah selesai melakukan penelitian dari
SMA Negeri 8 Kota Ambon
- Lampiran 12. Surat Keterangan telah selesai melakukan penelitian dari
SMA Negeri 10 Kota Ambon
- Lampiran 13. Surat Keterangan telah selesai melakukan penelitian dari
SMA Kristen YPKPM Kota Ambon
- Lampiran 14. Surat keterangan Bebas Pustaka
- Lampiran 15. Dokumentasi
- Lampiran 16. Peta Lokasi Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana yang dilakukan oleh individu maupun kelompok masyarakat dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau latihan yang berlangsung di sekolah dan luar sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam berbagai lingkungan secara tepat di masa yang akan datang.

Pendidikan tidak pernah terpisah dari kehidupan manusia. Semenjak masih di dalam kandungan hingga dewasa, pendidikan terus berlangsung selama manusia itu hidup. Pendidikan adalah khas milik dan alat manusia. Pendidikan dilakukan baik secara sadar maupun tidak sadar oleh manusia. Pendidikan sendiri digunakan sebagai alat untuk bertahan hidup dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya (Aziz, Masang, 2021: 20). Hal ini dipertegas kembali oleh V.R. Taneja, mengutip pernyataan Proopert Lodge, bahwa *life is education and education is life*. Sehingga dapat diartikan bahwa berbicara mengenai manusia akan selalu bersamaan dengan pendidikan, dan demikian sebaliknya (Munir Yusuf, 2018: 7).

Arti pendidikan sangatlah penting, maka dari itu pendidikan berada pada tingkatan tertinggi dalam kehidupan manusia. Dikarenakan hal tersebut, pendidikan menjadi suatu barometer dalam mengukur kemajuan suatu bangsa dan

negara. Sehingga tidaklah mengherankan negara menaruh perhatian yang lebih pada pendidikan dengan membuat kebijakan-kebijakan terkait pendidikan untuk membenahi sistem pendidikan.

Tidak terkecuali Indonesia, pendidikan merupakan amanat konstitusi yang di emban oleh negara. Dalam Pembukaan UUD 1945 alenia ke-4 dengan jelas mengamanatkan untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa. Amanat tersebut kemudian tuangkan dalam peraturan perundang-undang yang mengatur terkait pendidikan. Dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa :

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.

Definisi diatas terlihat bahwa upaya pendidikan untuk mengarahkan segala potensi individu secara optimal dan menyiapkan segala sesuatu untuk menyongsong masa depan yang baik. Harapannya dengan pendidikan yang baik dapat meningkatkan taraf kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kemajuan pendidikan di suatu negara dapat diukur dari mutu pendidikan yang dihasilkan. Mutu pendidikan dapat dilihat dari segi relevansinya dengan kebutuhan masyarakat, dapat tidaknya lulusan untuk meneruskan pendidikan ke tahap selanjutnya hingga mendapat suatu pekerjaan yang baik, serta kemampuan diri dalam mengatasi persoalan hidup. Mutu pendidikan dapat dilihat dari kemanfaatan pendidikan bagi individu, masyarakat dan bangsa atau Negara.

Seiring dengan hal tersebut, Siti Baro'ah menyimpulkan untuk menjawab tantangan Nasional dan Internasional maka perlu menerapkan pendidikan bermutu. Dimana pendidikan bermutu merupakan kunci untuk membangun manusia yang kompeten dan beradab dalam arti menghasilkan output yang sesuai dengan harapan masyarakat (Baro'ah, Siti, 2020: 1069). Sementara itu, Sistem Pendidikan Nasional menjadi bahan acuan dalam pengambilan kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan mempunyai dampak yang penting terhadap dunia pendidikan karena merupakan penunjuk arah pendidikan kedepan, maka dari itu satu langkah kebijakan pendidikan yang diambil akan sangat berpengaruh pada kualitas pendidikan itu sendiri.

Dewasa ini pendidikan nasional sedang menghadapi berbagai tantangan yang berat. Tantangan dalam upaya menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul untuk menghadapi persaingan global. Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul turut mendukung kemajuan bangsa, terlebih dalam menghadapi kompetisi global di era revolusi industri seperti sekarang ini, bangsa Indonesia dituntut untuk menghadapi persaingan kompetisi global dengan kreativitas, inovasi, dan kecepatan.

Merujuk pada hasil studi Programme for International Student Assessment (PISA) pada tahun 2018 menunjukkan adanya penurunan performa skor rata-rata. Instrumen penilaian (asesmen) yang digunakan adalah PISA (*Programme for International Student Assessment*) dan TIMSS (*Trend In International Mathematics And Science Study*). Hasil riset dari organisasi kerja sama ekonomi dan pembangunan OECD (*Organisation for Economic Co-operation and*

Development) (2018), peringkat nilai PISA Indonesia tahun 2018 dalam tiga aspek yang dinilai yaitu membaca (peringkat 72 dari 77 negara), matematika (peringkat 72 dari 78 negara), dan sains (peringkat 70 dari 78 negara). Dalam 10-15 tahun terakhir, nilai Indonesia cenderung stagnan. Sementara, nilai TIMSS Indonesia yang dilakukan pada peserta didik kelas 4 tahun 2015 berada pada peringkat ke 44 dari 49 negara pada aspek matematika dan peringkat ke 46 dari 49 negara pada aspek sains (Nur'ainah et al, 2022: 413).

Peringkat hasil studi tersebut dapat dilihat bahwa tingkat literasi, numerasi dan sains Indonesia masih rendah. Maka dari itu diperlukan perbaikan pada sistem evaluasi agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan dibutuhkan suatu terobosan melalui kebijakan-kebijakan pendidikan yang diambil. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mendongkrak mutu pendidikan di Indonesia. Salah satu kebijakan yang diambil yaitu Merdeka belajar.

Merdeka belajar merupakan kebijakan baru yang dicetuskan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nadiem Anwar Makarim. Merdeka belajar terlahir dari banyaknya problem yang ada dalam pendidikan, terutama yang terfokus pada pelaku atau pemberdayaan manusianya (Siti Baro'ah, 2020:1065). Merdeka belajar merupakan salah satu upaya kemerdekaan dalam berfikir dan berekspresi. Kebijakan merdeka belajar yang digagas oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nadiem Makarim yang salah satunya poin berupa peniadaan Ujian Nasional (UN) sebagaimana tertera dalam Surat Edaran

Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021 yang juga sebelumnya tertera juga dalam Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 tahun 2020. Alasan ditiadakannya ujian nasional sebagai bentuk pembenahan dalam sistem evaluasi pendidikan. Selanjutnya Kemendikbud menerapkan Program terbaru yaitu Asesmen Nasional pada tahun 2021 menggantikan ujian nasional dengan tujuan untuk mengevaluasi kinerja dan mutu sistem pendidikan nasional.

Asesmen Nasional merupakan program evaluasi yang diselenggarakan oleh Kemendikbud untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memotret input, proses dan output pembelajaran di seluruh satuan pendidikan (Pusmendik Kemendikbud, 2022). Kemudian terkait asesmen, Pellegrino menjelaskan penggunaan asesmen sebagai evaluasi program pendidikan merupakan hal yang sangat penting dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan terkait proses pembelajaran. Dengan demikian, asesmen tidak hanya mengungkap konsep yang telah diperoleh, tetapi juga tentang proses perkembangan memperoleh konsep tersebut (Novita, Nanda et.al, 2021: 174).

Mutu yang diukur dalam Asesmen Nasional meliputi tiga instrumen yaitu Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter dan Survei Lingkungan Belajar. AKM mengukur hasil belajar kognitif pada siswa dengan cara literasi membaca dan numerasi (matematika). Survei Karakter untuk mengukur hasil belajar non-kognitif siswa dengan mengukur sikap, kebiasaan dan nilai-nilai sesuai profil pelajar pancasila. Sedangkan Survei Lingkungan Belajar untuk menilai guru dan kepala sekolah sesuai dengan kualitas proses kegiatan belajar

mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran (Pusmenjar,2021).

Asesmen Nasional tidak dapat disamakan dengan ujian nasional karena Asesmen Nasional tidak mengevaluasi capaian siswa secara individu, tetapi mengevaluasi secara keseluruhan, dan untuk memetakan sistem pendidikan secara berkala. Pelaksanaan Asesmen Nasional dilakukan di tengah jenjang yaitu di kelas V SD, VIII SMP dan XI SMA/SMK (Pusmenjar, Kemendikbud,2021).

Pembelajaran sejarah merupakan bagian dari pembelajaran yang dipelajari oleh peserta didik terkait mata pelajaran sejarah. Pembelajaran Sejarah tidak luput dari penerapan Asesmen nasional. Walaupun Asesmen nasional sifatnya mengevaluasi secara kolektif dan tidak terfokus pada tiap mata pelajaran, namun dalam proses pembelajarannya memuat komponen komponen dalam Asesmen Kompetensi Minimum yaitu literasi membaca konten teks informasi, kemudian dipahami melalui proses kognitif dengan menemukan, interpretasi, integrasi, refleksi serta evaluasi dari konten yang di literasi dalam konteks personal, sosial, budaya, dan saintifik. Komponen dalam Asesmen Kompetensi Minimum ini relevansinya dengan pembelajaran sejarah sangat dekat karena pembelajaran sejarah tidak terlepas dari hal literasi sebuah peristiwa kemudian diinterpretasikan dan sejarah merupakan bidang ilmu yang termasuk dalam ranah kajian sosial budaya.

Unsur yang lain yang termuat dalam asesmen nasional yaitu Survei karakter dan lingkungan belajar, dimana dengan unsur ini diharapkan untuk

menciptakan peserta didik dengan memiliki profil pelajar pancasila yang bertujuan menanamkan nilai budaya pancasila yang juga selaras dengan tujuan pembelajaran sejarah yaitu meningkatkan rasa nasionalisme serta survei lingkungan belajar untuk menciptakan suatu kondisi lingkungan pembelajaran di satuan pendidikan yang baik sehingga meningkatkan kualitas dalam pembelajaran.

Beberapa tahun terakhir kondisi pandemi covid-19 yang melanda berdampak pada sistem pendidikan sehingga menyebabkan kurangnya pelatihan dan pembekalan Asesmen Nasional secara langsung dari pemerintah kepada semua pelaku yang terlibat dalam Asesmen nasional. Selama Covid-19 pelatihan dan pembekalan dilakukan secara virtual yang tentunya serba keterbatasan. Di lain sisi, tidak sedikit pelaku pendidikan seperti Guru yang belum memahami jenis dan fungsi Asesmen Nasional serta tiap instrumennya secara baik. Apalagi dalam Konteks pembelajaran sejarah masih terdapat guru yang belum maksimal dalam menerjemahkan Asesmen Nasional dalam pembelajaran dikarenakan hal ini merupakan kebijakan baru yang masih perlu untuk dipelajari dan diadaptasi oleh pendidik atau Guru.

Asesmen Nasional saat ini telah diterapkan setiap jenjang satuan pendidikan termasuk Sekolah Menengah Atas yang berada di kota Ambon telah menerapkan Asesmen Nasional sebagai alat evaluasi. Kemudian Kebijakan Asesmen nasional ini masih tergolong baru sehingga perlu kiranya untuk melihat bagaimana persepsi atau pendapat guru sebagai subjek evaluasi terhadap Asesmen Nasional sebagai alat evaluasi. Dalam penelitian ini, Peneliti tidak hanya melihat persepsi dari guru sebagai subjek namun akan berkembang terhadap subjek yang

lain jika dirasa perlu untuk memperkaya sumber data dilapangan. Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti merasa tertarik untuk menuangkannya dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul **“PERSEPSI GURU SMA DI KOTA AMBON TERHADAP ASESMEN NASIONAL SEBAGAI ALAT EVALUASI SISTEM PENDIDIKAN DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu tentang Asesmen nasional sebagai alat evaluasi sistem pendidikan serta persepsi yang muncul dari guru SMA di Kota Ambon terkait asesmen nasional yang dijabarkan dalam tiap instrumennya yaitu AKM (Asesmen Kompetensi Minimum), Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar yang dalam pembelajaran sejarah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang serta identifikasi masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana Persepsi Guru SMA di Kota Ambon terhadap Asesmen Nasional sebagai alat evaluasi sistem pendidikan dalam pembelajaran sejarah ?
2. Bagaimana Persepsi Guru SMA di Kota Ambon terhadap Implementasi Asesmen Nasional sebagai alat evaluasi sistem pendidikan ditinjau dari Aspek Kompetisi Minimum (AKM) dalam pembelajaran sejarah ?

3. Bagaimana Persepsi Guru SMA di Kota Ambon terhadap Implementasi Asesmen Nasional sebagai alat evaluasi sistem pendidikan ditinjau dari aspek Survei karakter dalam pembelajaran sejarah ?
4. Bagaimana Persepsi Guru SMA di Kota Ambon terhadap Implementasi Asesmen Nasional sebagai alat evaluasi sistem pendidikan ditinjau dari aspek Survei Lingkungan Belajar dalam pembelajaran sejarah ?.

E. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui Persepsi Guru SMA di Kota Ambon terhadap Asesmen Nasional sebagai Alat Evalausi Sistem pendidikan dalam pembelajaran sejarah
2. Untuk Mengetahui Persepsi Guru SMA di Kota Ambon terhadap Implementasi Asesmen Nasional sebagai alat evaluasi sistem pendidikan ditinjau dari Aspek Kompetisisi Minimum (AKM). Dalam pembelajaran sejarah
3. Untuk Mengetahui Persepsi Guru SMA di Kota Ambon terhadap Implementasi Asesmen Nasional sebagai alat evaluasi sistem pendidikan ditinjau dari aspek Survei karakter dalam pembelajaran sejarah
4. Untuk Mengetahui Persepsi Guru SMA di Kota Ambon terhadap Implementasi Asesmen Nasional sebagai alat evaluasi sistem pendidikan ditinjau dari aspek Survei Lingkungan Belajar dalam pembelajaran sejarah

F. Manfaat Penulisan

Berdasarkan uraian tujuan di atas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Sebagai sumbangsih pemikiran serta informasi dalam ilmu pengetahuan terkait Asesmen Nasional serta komponen didalamnya yang meliputi Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar dan menjadi sumber informasi atau bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

1. Bagi Penulis, Sebagai bahan kajian untuk dapat menambah wawasan serta sebagai syarat untuk dapat memperoleh gelar Sarjana
2. Bagi Guru, dapat menjadi cerminan pembelajaran agar berfokus pada pengembangan kompetensi literasi, numerasi dan karakter siswa sebagai perbaikan proses belajar mengajar
3. Bagi Pemerintah, Sebagai bahan evaluasi kedepaan agar dapat membantu proses berlangsungnya Asesmen Nasional dan sebagai perbaikan mutu pendidikan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Persepsi

1. Pengertian Persepsi

Secara etimologis, persepsi berasal dari kata berbahasa Inggris *perception* dan dari kata Latin *percipare* yang diartikan sebagai menerima atau mengambil (Ahmad, 2020: 183). Menurut Nugroho, Persepsi merupakan suatu proses yang dimulai dari penggunaan panca indera dalam menerima stimulus, kemudian diorganisasikan dan diinterpretasikan sehingga memiliki pemahaman tentang apa yang diindera (Saifudin, 2018 : 103).

Menurut Sugihartono et.al dalam (Rahma, 2018: 646) Persepsi merupakan kemampuan otak dalam menerjemahkan stimulus atau proses untuk menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat indera manusia. Sedangkan menurut Bimo Walgito, persepsi merupakan suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga menjadi sesuatu yang berarti, dan merupakan aktivitas yang diintegrasikan dalam diri individu (Rahma, 2018: 646).

Hakikat Persepsi seperti yang dijelaskan oleh Suwanto dan Fajri (2018: 41) bahwa hakikat persepsi sebagai sesuatu yang berkaitan dengan gejala dan pengalaman yang dimiliki. Semakin banyak pengalaman dan ilmu pengetahuan pada diri seorang maka semakin banyak dan kuat persepsinya. Selain ilmu

pengetahuan dan pengalaman, persepsi juga dipengaruhi oleh faktor kebutuhan dan psikologi. Menurut kamus psikolog persepsi juga diartikan sebagai proses mengingat atau mengidentifikasi sesuatu hal yang terjadi. Dengan adanya persepsi, seorang mampu merasionalisasikan lingkungan dan objek orang dan sebuah peristiwa yang terjadi didalamnya (Ahmad, 2020: 183).

Pendapat mengenai persepsi yang diungkapkan oleh beberapa ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa persepsi merupakan proses stimulus yang diterima melalui indera kemudian berkembang dalam pemikiran seseorang sehingga dapat merasionalisasi terkait suatu kasus atau kejadian yang tengah terjadi.

2. Proses Terbentuknya Persepsi

Proses terbentuknya persepsi menurut Robbins dikutip dalam (Yazid dan Ridwan, 2017: 196) menyatakan bahwa proses terbentuknya persepsi berasal dari beberapa faktor eksternal dan internal Proses Fisik : Dimulai dari objek yang menimbulkan rangsangan dan rangsangan yang mempengaruhi alat indera atau reseptor.

- a. Proses Fisiologis : Saraf sensorik mengirimkan rangsangan yang diterima dari organ indera ke otak..
- b. Proses Psikologis : Terjadi proses yang berlangsung di otak sehingga manusia dapat menyadari apa yang diterimanya sebagai stimulus pada reseptor.

Pada tahap terakhir dari proses persepsi, orang tersebut menyadari apa

yang diterimanya melalui indranya (reseptor). Tetapi pada kenyataannya Individu tidak hanya dikenai satu stimulus saja namun ada banyak sekali stimulus yang mengenai individu. Jika di ilustrasikan dengan gambar atau skema seperti diperlihatkan pada gambar berikut.

St = Stimulus (faktor luar)
 Fi = Faktor Intern (dalam)
 Sp = Struktur Pribadi (Organisme)

Gambar I. Stimulus Pada Individu
 (Prawira,Purwa.A, 2014: 65)

Namun dari sekian banyak stimulus yang mengenai individu hanya beberapa stimulus yang diberikan respons oleh individu yang bersangkutan seperti dilustrasikan gambar dibawah ini.

L S O R L

L = Lingkungan
 S = Stimulus
 O = Organisme atau Individu
 R = Respon atau reaksi

Gambar II. Stimulus Terpilih Individu
 (Prawira,Purwa.A, 2014)

Respon yang diberikan oleh individu akibat adanya stimulus adalah sebagai reaksi terhadap stimulus yang dipilih oleh individu yang bersangkutan (Prawira,Purwa.A, 2014:65).

3. Faktor Faktor Yang mempengaruhi Persepsi

Proses terbentuknya persepsi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Yue dalam (Ningrum,et.al, 2019: 82) terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi sebagai berikut:

- a. Pengamatan ; Penginterpretasian dari apa yang dilihat bergantung pada karakteristik pribadi orang tersebut
- b. Sikap ; Sikap atau *attitude* seseorang sangat mempengaruhi persepsi yang terbentuk dari lingkungan disekitarnya
- c. Motif ; Alasan dibalik tindakan seseorang mampu menstimulasi serta mempengaruhi terbentuknya persepsi terhadap segala sesuatu
- d. Ketertarikan ; Fokus perhatian terhadap sesuatu yang sedang dihadapi membuat persepsi oarang berbeda-beda
- e. Pengalaman ; Pengetahuan atau kejadian yang pernah terjadi dan dialami mempengaruhi persespi seseorang
- f. Harapan ; Yakni gambaran atau ilustrasi yang membentuk sebuah pencitraan terhadap sebuah keadaan.

B. Asesmen nasional

Asesmen adalah sebagai kegiatan yang menafsirkan data yang berupa hasil pengukuran yang berdasarkan kriteria ataupun aturan-aturan tertentu. Selanjutnya Nana Sudjana dalam (Sahlani,L.,& Agung, B, 2020:129) menjelaskan Asesmen merupakan proses saat memberikan nilai kepada sebuah

obyek dengan menjadikan kriteria tertentu sebagai dasar atau acuan penilaian. Dari penjelasan diatas dapat diartikan Asesmen sebagai proses penilaian terhadap sesuatu hal atau objek berdasarkan pertimbangan kriteria yang menjadi tolak ukur dalam penilaian.

Dunia pendidikan merupakan sektor yang tidak terpisahkan dari kegiatan asesmen. Asesmen dalam dunia pendidikan bertujuan untuk menilai atau mengukur standar pendidikan suatu negara. Hasil dari proses asesmen pendidikan berupa evaluasi untuk melakukan perbaikan dalam bentuk kebijakan yang dikeluarkan. Salah satu kebijakan yang diambil Kemendikbud RI yaitu pemberlakuan Asesmen Nasional menggantikan Ujian Nasional.

Asesmen Nasional adalah program evaluasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi (Kemendikbud) dengan maksud untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memotret input, proses dan output pembelajaran di seluruh satuan pendidikan. Selanjutnya dikutip dari Website Kemendikbud, Asesmen Nasional merupakan program penilaian terhadap mutu pendidikan setiap satuan pendidikan pada jenjang dasar dan menengah serta program kesetaraan lainnya. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan proses pembelajaran hingga hasil belajar peserta didik yang mendasar (literasi, numerasi, dan karakter) serta kualitas proses belajar-mengajar dan iklim yang mendukung proses pembelajaran di setiap satuan pendidikan (Pusmendik, Kemendikbud,2022).

Asesmen Nasional perlu dilaksanakan agar dapat meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan. Asesmen ini didesain untuk menghasilkan informasi akurat

untuk memperbaiki kualitas pembelajaran, yang nantinya akan meningkatkan hasil belajar murid. Asesmen Nasional menghasilkan informasi untuk melihat ;

- a) Perkembangan mutu pendidikan dari waktu ke waktu,
- b) Kesenjangan yang terdapat di dalam sistem pendidikan

Asesmen Nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang menjadi tujuan utama sekolah, yaitu pengembangan kompetensi dan karakter murid. Asesmen Nasional juga memberi gambaran mengenai karakteristik dasar sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan Dinas Pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran (Pusmendik,2022). Selain itu, Asesmen Nasional tidak digunakan sebagai patokan untuk menentukan kelulusan serta tidak dipakai untuk menilai peserta didik yang menjadi peserta asesmen. Selanjutnya penilaian dalam Asesmen Nasional tidak memuat skor atau nilai peserta didik secara Individu. Asesmen Nasional diberikan kepada peserta didik di tengah jenjang satuan pendidikan bukan di akhir jenjang satuan pendidikan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, hasil Asesmen Nasional diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran. Dengan demikian Penentuan kelulusan peserta didik dikembalikan kepada pihak Sekolah.

Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh Sekolah pada tingkat dasar dan menengah di Indonesia, serta program kesetaraan yang dikelola oleh PKBM. Pada tiap sekolah, Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik yang berada di tengah jenjang satuan pendidikan pada setiap tingkat satuan pendidikan masing-masing, seperti di tingkat dasar pada kelas V, tingkat

menengah pertama pada kelas VIII, dan kelas XI pada tingkat menengah atas. Kemudian peserta didik dipilih secara acak oleh Pemerintah untuk mengikuti Asesmen Nasional. Dalam penerapan Asesmen Nasional tidak hanya diikuti oleh peserta didik, juga akan diikuti oleh guru dan kepala sekolah di setiap satuan pendidikan. Informasi yang diterima dari peserta didik, guru, dan kepala sekolah diharapkan memberi informasi yang akurat tentang kualitas pembelajaran di setiap satuan pendidikan.

Asesmen Nasional terdiri dari tiga instrumen yang digunakan untuk mengukur mutu pendidikan yaitu Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter, Dan Survei Lingkungan Belajar. Untuk lebih jelas ketiga Instrumen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Asemen Kompetensi Minimum (AKM)

Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dilaksanakan untuk mengukur literasi membaca dan numerasi matematika peserta didik. Konten yang diukur pada literasi membaca dan numerasi adalah konten yang bersifat mendasar serta berkelanjutan lintas kelas maupun jenjang. Tidak semua konten dalam kurikulum diujikan, sehingga sifatnya minimum.

Asesmen Kompetensi Minimum merupakan pemetaan terhadap dua kompetensi minimum siswa yaitu literasi dan numerasi yang sifatnya mendasar. Pada kompetensi ini, kemampuan berpikir tentang sesuatu dengan bahasa serta matematika yang diperlukan dalam konteks baik personal, sosial maupun professional. Literasi bukan hanya membaca tetapi menganalisis dan memahami

konsep bacaan tersebut, sedangkan kompetensi numerasi yaitu kemampuan menganalisis menggunakan data (Kartika,K, et.al, 2022: 129)

Dilansir dari laman Direktorat Sekolah Dasar *ditpsd.kemdikbud.go.id*, Direktur Sekolah dasar, Direktur Jenderal Paud, Pendidikan dasar dan menengah Kemendikbud, Dra. Sri Wahyuningsih, M.Pd menjelaskan Asesmen Kompetensi Minimum adalah kompetensi yang benar-benar minimum, dimana melalui Asesmen Kompetensi Minimum sekolah-sekolah di daerah dapat dipetakan berdasarkan kompetensi minimum yang harus dipersiapkan. Selanjutnya Cahyana (2020) memamparkan Pelaksanaan asesmen tidak hanya mengukur penguasaan materi pengetahuan sesuai dengan kurikulum, namun dirancang khusus untuk mengetahui kualitas pendidikan secara kolektif dan melakukan perbaikan atas mutu pendidikan yang masih terdapat kekurangan . Fokus utama Asesmen Kompetensi Minimum adalah terpenuhinya kemampuan literasi membaca dan literasi numerasi pada siswa (Cahyana dalam Rokhin,dina.2021:58).

Asesmen literasi membaca dan numerasi pada Asesmen Kompetensi Minimum dapat ditinjau dari tiga komponen atau aspek yakni konten, proses kognitif, serta konteks. Komponen Asesmen Kompetensi Minimum Literasi membaca dan literasi, dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar III. Komponen AKM Literasi Membaca dan Numerasi
Sumber : Kemendikbud (2020)

Komponen soal Asesmen Nasional dalam AKM terdiri dari pilihan ganda, pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat dan uraian (Pusmendik, 2022).

- a) Pilihan ganda, murid hanya dapat memilih satu jawaban benar dalam satu soal.
- b) Pilihan Ganda Kompleks, murid dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal.
- c) Menjodohkan, murid menjawab dengan dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya.
- d) Isian singkat, murid dapat menjawab berupa bilangan, kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya.
- e) Uraian, murid menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya

2. Survei Karakter

Karakter kerap kali dianggap sebagai karakteristik unik yang melekat pada diri masing-masing individu. Selain itu, karakter juga dianggap sebagai sesuatu yang memunculkan perilaku tertentu. Hal ini disebabkan karakter tidak dapat dipisahkan dari sikap dan nilai yang dimiliki oleh individu. Maka dari itu Flesson et al (2004) menyatakan Sering kali karakter dikaitkan dengan karakteristik psikologis yang mengarahkan individu berperilaku secara moral dalam kehidupan sehari-hari (Pusmenjar,Kemedikbud.2022).

Mengenai Survei Karakter dalam Merdeka Belajar, Sari dan Rosa (2021:40) menyebutkan digunakan untuk mengetahui bagaimana karakter anak di sekolah. Survei Karakter bertujuan untuk mengukur proses perkembangan karakter peserta didik sebagai salah satu capaian pembelajaran. Pengembangan Survei Karakter Siswa berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila dipakai untuk menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila yang merupakan ideologi bangsa Indonesia. profil pelajar Pancasila dapat diartikan sebagai karakter dan kemampuan yang ada dalam diri peserta didik di Indonesia untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila yang dibangun dan dihidupkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemendikbud merumuskan enam karakter utama yang terdapat dalam Profil Pelajar Pancasila. Enam karakter utama tersebut yaitu :

- 1) Beriman, Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan Berakhlak Mulia
- 2) Kreativitas
- 3) Kebhinekaan Global
- 4) Gotong Royong
- 5) Nalar Kritis
- 6) Kemandirian

Keenam karakteristik ini terwujud melalui tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila, yang adalah fondasi bagi segala arah pembangunan nasional. Dengan identitas budaya Indonesia dan nilai-nilai Pancasila yang mengakar dalam diri setiap individu, masyarakat Indonesia ke depan akan menjadi masyarakat terbuka yang berkewarganegaraan global dapat menerima dan memanfaatkan keberagaman sumber, pengalaman, serta nilai-nilai

dari budaya yang beragam di dunia, namun sekaligus tidak kehilangan jatidiri, dan identitas khasnya.

3. Survei Lingkungan Belajar

Survei lingkungan belajar merupakan salah satu instrumen penting dalam Asesmen Nasional. Mengutip dari laman Pusat Asesmen Pendidikan (Pusmendik), Survei lingkungan belajar merupakan alat ukur dalam mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan persekolahan. Lebih lanjut Survei Lingkungan digunakan untuk memperoleh Informasi tentang faktor-faktor dari aspek input dan proses pembelajaran yang berpotensi mempengaruhi hasil belajar murid

Dilansir dari *Pusmendik.kemendikbud.go.id* pada tanggal 26 januari 2023, Satuan Pendidikan bisa dikatakan baik, jika satuan pendidikan tersebut mampu memfasilitasi belajar murid melalui beberapa hal berikut:

- a) Berkualitasnya proses pembelajaran
- b) Pendidik yang secara terus menerus melakukan refleksi dan memperbaiki praktik pengajarannya
- c) Penerapan visi, kebijakan, dan program oleh kepala satuan pendidikan yang berfokus pada kualitas pembelajaran, dan
- d) Iklim satuan pendidikan yang kondusif, menghargai keragaman dan inklusif.

Dalam Survei Lingkungan Belajar mencakup sembilan dimensi yang diasumsikan dapat mempengaruhi hasil belajar murid :

1) Latar belakang sosial-ekonomi murid

Murid dengan kondisi sosial-ekonomi yang berbeda mempunyai hak yang sama untuk mengakses dan memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, seperti tingkat pendidikan atau pekerjaan orang tua dan fasilitas belajar yang tersedia di rumah atau yang digunakan oleh murid.

2) Kualitas Pembelajaran di Kelas

Seluruh kegiatan pembelajaran di kelas, memuat indikator manajemen kelas, dukungan afektif, pembelajaran interaktif dan penyesuaian cara mengajar dengan tingkat kemampuan peserta didik.

3) Refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru

Kemampuan pengembangan guru untuk terus konsisten meningkatkan kompetensi melalui belajar secara mandiri dengan merefleksi kembali praktik pengajaran yang sudah diterapkan dan juga belajar dari rekan sesama guru.

4) Kepemimpinan Instruksional

Kemampuan kepala satuan pendidikan untuk meningkatkan mutu pembelajaran di satuan pendidikan dengan menyusun dan mengkomunikasikan visi, misi, program, dan kebijakan yang mendukung guru.

5) Iklim Keamanan di Satuan Pendidikan

Satuan pendidikan memberikan perlindungan dan memberikan rasa aman bagi warga di satuan pendidikan dengan memberlakukan kebijakan

terkait perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual dan narkoba serta edukasi pemahaman mengenai hal tersebut lewat program yang dibuat.

6) Iklim Kebhinekaan di Satuan Pendidikan

Lingkungan satuan pendidikan yang saling menghargai keragaman agama maupun sosial-budaya dan dukungan kesetaraan hak dalam lingkup kebhinekaan.

7) Iklim Kesetaraan Gender

Lingkungan satuan pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama bagi warga satuan pendidikan baik laki laki maupun perempuan. kesetaraan gender dalam lingkungan satuan pendidikan seperti dukungan kepala satuan pendidikan dan guru atas kesetaraan gender.

8) Iklim Inklusivitas

Guru mengetahui, menerima, dan mendukung murid dengan keterbatasan atau disabilitas dan murid yang cerdas serta mempunyai bakat istimewa.

9) Dukungan orangtua dan murid terhadap program satuan pendidikan

Partisipasi orangtua dalam kegiatan satuan pendidikan, dan dukungan orang tua serta partisipasi murid dalam penyusunan program satuan pendidikan (Pusmendik, 2022).

C. Evaluasi

1 . Pengertian Evaluasi

Secara harfiah kata Evaluasi berasal dari bahasa Inggris "*Evaluation*" yang dalam bahasa Indonesia berarti Penilaian. Akar katanya dari "*Value*" atau

nilai. Evaluasi dalam arti luas adalah suatu proses dalam merencanakan, memperoleh dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat berbagai alternatif keputusan (Febriana.R, 2019:1). Selanjutnya Arifin dalam (Asrul et.al, 2022: 18) mengemukakan bahwa pada hakikatnya evaluasi merupakan suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan kualitas (nilai dan arti) daripada sesuatu, berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu dalam rangka mengambil suatu keputusan. Berdasarkan teori di atas evaluasi dapat diartikan evaluasi mengandung pengertian suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari sesuatu.

Sejalan dengan pendapat di atas, Stufflebeam dan Shinkfield menyatakan bahwa :

“Evaluation is a process of delineating, obtaining, and providing descriptive and judgmental information the worth and merit of some object’s goals, design, implementation and impact in order to guide decision making, serve needs for accountability, and promote understanding of the involved phenomena”. Evaluasi merupakan suatu proses menyediakan informasi, yang dijadikan sebagai pertimbangan untuk menentukan harga dan jasa (the worth and merit) dari tujuan yang dicapai, desain, implementasi, dan dampak untuk membantu membuat keputusan, membuat pertanggungjawaban dan meningkatkan pemahaman terhadap fenomena (Ismail.M.I, 2020:12).

Pernyataan Stufflebeam dan Shinkfield di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi merupakan proses penerimaan informasi untuk menjadi bahan penilaian terhadap sesuatu harga atau jasa dari tujuan yang ingin dicapai atau diimplementasi dan berdampak terhadap pembuatan keputusan serta pemahaman terkait fenomena yang terjadi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional pasal 57 ayat 1 menjelaskan evaluasi dilakukan dalam rangka penelitian pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak berkepentingan, diantaranya terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan. Definisi Evaluasi menurut Ralp Tyler yaitu sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagian mana tujuan pendidikan sudah tercapai (Arikunto.S, 2018: 3).

Sistem pendidikan nasional tidak bisa dilepaskan dari konsep tes, pengukuran, dan evaluasi. Keempat konsep tersebut memiliki makna yang berbeda-beda, tetapi saling berkaitan dalam kerangka besar evaluasi pendidikan. Visualisasi dari keterkaitan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar IV. Hubungan Konsep tes, pengukuran, asesmen dan evaluasi dalam sistem Evaluasi
(Sumber : Indahri, Yulia 2021)

Untuk dapat lebih memahami gambar tersebut, bisa dilihat dari penjelasan uraian berikut ini :

1. Tes (Test)

Tes merupakan (*test*) merupakan suatu alat penilaian dalam bentuk tulisan untuk mencatat atau mengamati prestasi siswa yang sejalan dengan target penilaian (Jacobs dan chase,1992: Alwasillah,1996). Jawaban yang diharapkan

dalam tes menurut Sudjana dan Ibrahim (2001) dapat secara tertulis, lisan, dan perbuatan. Kemudian menurut Zainal dan Nasution (2001), tes didefinisikan sebagai pertanyaan, tugas, atau seperangkat tugas yang direncanakan untuk memperoleh informasi mengenai pendidikan atau, suatu karakter psikologis tertentu. Setiap pertanyaan atau tugas mempunyai jawaban atau ketentuan yang dianggap benar. Dengan demikian apabila setiap tugas atau pertanyaan menuntut harus dikerjakan, oleh seseorang tetapi tidak ada jawaban atau cara pengerjaan yang benar dan salah, maka salah satu tugas atau pertanyaan tersebut bukanlah tes (Wulan, A.R, 2007).

2. Pengukuran (Measurement)

Berdasarkan tes dan nilai yang didapat dari proses tes, maka pengukuran sangat berkaitan dengan data kuantitatif yang berasal dari nilai tes. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan satu atau beberapa instrumen tes, yang terkadang juga menggunakan skala penilaian. Di dunia pendidikan, pengukuran merupakan proses yang digunakan untuk mengukur (kuantitatif) tingkat kompetensi siswa. Scriven (1981: 93) berpendapat bahwa pengukuran bukanlah model evaluasi yang paling menentukan walaupun hasilnya berasal dari sekumpulan tes kuantitatif. Selain tes, instrumen pengukuran dapat juga berbentuk kuesioner yang tetap perlu dikalibrasi atau divalidasi. Walaupun pengukuran besar perannya dalam sebuah evaluasi, tetapi sebaiknya tidak menjadikan pengukuran sebagai sumber utama dalam menarik kesimpulan. Pengukuran di dunia pendidikan dapat berarti prosedur standar dan prinsip-prinsip yang mendasari penerapan prosedur pelaksanaan tes (Indahri. Y, 2021).

3. *Asesmen (Assesment)*

Dikutip dari Indahri.Y (2021), Asesmen menurut Stiggins (1998:2–3) diartikan sebagai evaluasi proses, kemajuan, dan hasil belajar siswa. Kumano (2001, dalam Wulan, 2012: 2) mengartikan asesmen sebagai proses pengumpulan data yang memperlihatkan perkembangan pembelajaran. Stock et al. (1987: 294) biasa menghubungkan asesmen dengan kemampuan seseorang, seperti kecerdasan, keterampilan, kecepatan, dan juga ketepatan, dalam menyelesaikan pekerjaan atau tugasnya. Di dunia pendidikan, asesmen merupakan evaluasi proses dan kemampuan belajar siswa. Asesmen dapat memberikan umpan balik secara berkesinambungan tentang siswa untuk perbaikan pembelajaran

4. *Evaluasi (Evaluation)*

Menurut Guba dan Lincoln evaluasi didefinisikan sebagai *“a process for describing an evaluand and judging its merit and worth”*. (suatu proses untuk mendeskripsikan evaluan (orang yang dievaluasi) dan menimbang makna dan nilainya). Selanjutnya, Sax juga menambahkan *“evaluation is a process through which a value judgement or decision is made from a variety of observations and from the background and training of the evaluator”*. (evaluasi merupakan suatu proses dimana pertimbangan atau keputusan suatu nilai dibuat dari berbagai pengamatan, latar belakang serta pelatihan dari evaluator). Berdasarkan dua uraian tentang evaluasi ini, dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan kualitas (nilai dan arti) daripada sesuatu, berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu untuk membuat suatu keputusan (Wulan,A.R, 2007).

Evaluasi pendidikan menurut Kemmis, terdapat empat jenjang evaluasi dalam pendidikan, yakni evaluasi program, evaluasi kurikulum, evaluasi kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi hasil belajar (Widodo.H, 2021:3). Evaluasi hasil belajar atau juga disebut evaluasi substansif atau tes, penilaian hasil belajar. evaluasi kegiatan belajar mengajar mengevaluasi proses pembelajaran di kelas, evaluasi kurikulum menekankan efektifitas isi pelajaran dan tercapainya tujuan kurikulum, dan evaluasi program memiliki objek yang lebih luas meliputi semua hal berkaitan program pendidikan menjadi objek evaluasi.

Pengertian evaluasi pendidikan selanjutnya diungkapkan oleh (Astuti M. 2022: 2) evaluasi pendidikan serangkaian proses atau kegiatan sistematis yang dilakukan dalam rangka memperoleh informasi terkait kegiatan pendidikan yang dilaksanakan. Dari uraian beberapa pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi pendidikan adalah kegiatan yang digunakan untuk memperoleh informasi mengenai semua yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan untuk menentukan nilai terhadap mutu atau keberhasilan pendidikan.

2. Alat Evaluasi

Alat dalam pengertian umum merupakan sesuatu yang dapat digunakan seseorang untuk mempermudah seseorang dalam melaksanakan sesuatu hal, seperti pekerjaan, tugas untuk lebih efektif dan efisien. Kata “alat” dapat diartikan sebagai “Instrumen”. Dengan demikian alat evaluasi dikenal juga dengan Instrumen evaluasi.

Alat evaluasi dikatakan baik apabila mampu mengevaluasi hasil sesuai dengan hasil seperti keadaan yang dievaluasi. Teknik evaluator dalam menggunakan hal tersebut dikenal juga teknik evaluasi, yang dibagi menjadi dua, teknik nontes dan teknik tes (Arikunto.S,2018 : 39).

1. Teknik Nontes

Yang tergolong dalam teknik nontes adalah sebagai berikut.

a. Skala Bertingkat (*Rating Scale*)

Skala menggambarkan sesuatu nilai berbentuk angka terhadap suatu pertimbangan. *Rating Scale* adalah suatu daftar yang berisi tentang sifat atau ciri-ciri tingkah laku yang ingin dinilai yang sudah sesuai dengan kriteria yang mau dinilai dan dicatat secara bertingkat dimulai dari nilai terendah hingga nilai yang tertinggi (Wiyono.M.,2017: 23).

b. Kuesioner

Kuesioner atau dikenal juga dengan Angket merupakan sebuah daftar pertanyaan atau pernyataan yang harus diisi oleh orang yang akan diukur atau disebut dengan responden. Dengan kuesioner responden dapat diketahui data diri, pengalaman, pengetahuan, sikap, atau pendapatnya dan lain lain.

c. Daftar cocok (*Check List*)

Daftar cocok atau *Check list* yaitu deretan pernyataan singkat dimana responden yang dievaluasi tinggal membubuhkan tanda centang (✓) di tempat yang disediakan.

d. Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau *interview* adalah suatu metode atau cara yang digunakan untuk mendapat jawaban dari responden dengan secara sepihak. Dikatakan sepihak karena dalam proses wawancara responden tidak diberi kesempatan untuk bertanya.

e. Pengamatan (*Observation*)

Pengamatan atau observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti dengan pencatatan secara sistematis terhadap objek yang dievaluasi.

f. Riwayat Hidup

Riwayat hidup adalah gambaran tentang seseorang selama selama masa kehidupannya. Dengan mempelajari riwayat hidup maka subjek evaluasi akan dapat menarik kesimpulan tentang kepribadian, kebiasaan atau sikap objek yang dievaluasi (Arikunto.S, 2018 : 44).

2. Teknik Tes

Tes merupakan suatu alat pengumpul informasi, tetapi jika dibandingkan alat alat yang lain, tes bersifat lebih resmi karena penuh dengan batasan-batasan. Dari segi kegunaannya tes dapat dibedakan menjadi lima, yaitu : (1) Tes awal *Pre test*, (2) Tes diagnostik, (3) Tes Prasyarat, (4) Tes Formatif, (5) Tes Sumatif.

3. Fungsi Evaluasi

Fungsi Evaluasi dalam dunia pendidikan dapat dilihat dari tiga segi seperti yang dijelaskan Sudijono dalam (Astuti.M, 2022: 9) yaitu: (1) segi psikologis, (2) segi didaktik, dan (3) segi administratif. Adapun secara rinci dapat diuraikan

sebagai berikut:

1) Segi Psikologis

Secara psikologis bagi siswa, evaluasi akan memberikan pedoman batin untuk mengenal kapasitas dan status dirinya masing-masing di tengah-tengah kelompok atau kelasnya. Bagi guru, evaluasi akan memberikan kepastian atau ketetapan hati mengenai sejauh manakah kiranya usaha yang telah dilakukannya selama ini membawa hasil atau tidak, sehingga dapat digunakan sebagai acuan yang pasti guna menentukan langkah-langkah berikutnya.

2) Segi didaktik

Fungsi evaluasi yang dirasakan oleh siswa adalah dapat memberikan dorongan kepada siswa untuk memperbaiki, meningkatkan, atau mempertahankan prestasinya. Sedangkan bagi guru, evaluasi berfungsi:

- a) Memberikan landasan untuk menilai hasil usaha (prestasi) yang telah dicapai oleh siswa (fungsi diagnostik),
- b) Memberikan informasi yang sangat berguna, guna mengetahui posisi masing-masing siswa di tengah-tengah kelompoknya (fungsi *placement*),
- c) Memberikan bahan yang penting untuk memilih dan kemudian menetapkan status siswa (fungsi selektif),
- d) Memberikan pedoman untuk mencari dan menemukan jalan keluar bagi peserta didik yang memang memerlukannya (fungsi

bimbingan),

- e) Memberikan petunjuk tentang sejauh manakah program pengajaran yang telah ditentukan telah dicapai (fungsi instruksional).

3) Segi Administratif

Secara administratif, evaluasi berfungsi sebagai:

- a) Memberikan laporan, laporan yang dimaksud yaitu laporan perkembangan siswa setelah siswa mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Laporan mengenai perkembangan siswa pada umumnya tertuang dalam bentuk buku laporan kemajuan belajar siswa, yang lebih dikenal dengan istilah rapor.
- b) Memberikan bahan-bahan keterangan (data). Evaluasi digunakan sebagai acuan yang penting dalam mengambil suatu keputusan, contohnya: apakah seorang siswa dinyatakan tamat belajar atau tidak.
- c) Memberikan gambaran, mengenai hasil yang telah dicapai dalam proses pembelajaran.

4. Tujuan Evaluasi

Tujuan Evaluasi menurut sudijiono dalam (Widodo.H., 2021: 12) secara garis besar evaluasi memiliki dua tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

Tujuan umum dan tujuan khusus dapat diuraikan secara rinci sebagai berikut:

1). Tujuan Umum Evaluasi

Secara umum tujuan evaluasi dalam dunia pendidikan ada dua macam yaitu:

- a) Evaluasi digunakan sebagai alat untuk menghimpun bahan-bahan atau

keterangan yang dapat dijadikan bukti mengenai taraf perkembangan siswa setelah mengikuti proses pembelajaran.

- b) Evaluasi digunakan untuk mengetahui tingkat efektivitas dari metode-metode pengajaran yang telah digunakan dalam proses pembelajaran selama jangka waktu tertentu.

2). Tujuan Khusus Evaluasi

Tujuan khusus dari evaluasi dalam bidang pendidikan, yaitu:

- a) Untuk merangsang siswa dalam menempuh program pendidikan
- b) Untuk mencari faktor-faktor penyebab timbulnya keberhasilan atau ketidakberhasilan program pendidikan, sehingga dapat dicari sebuah solusi yang menguntungkan semua pihak (*win-win solution*).

D. Pembelajaran Sejarah

Secara etimologis, Pembelajaran berasal dari kata "*Instruction*" dalam bahasa Inggris atau pada bahasa Yunani disebut "*Instructus*" atau "*Intrutue*" yang berarti menyampaikan pikiran, dengan demikian pembelajaran mempunyai arti menyampaikan pikiran, gagasan, ide yang dikembangkan secara bermakna melalui pembelajaran. Selanjutnya Suardi.M,(2018:7) menjelaskan Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pendapat ini lebih ditekankan kepada Pendidik dalam hal ini guru sebagai pelaku perubahan.

Proses pembelajaran pada dasarnya adalah sebuah proses komunikasi yang edukatif di antara pendidik dan peserta didik. Pendidik bertugas untuk membantu

dan membimbing peserta didik sehingga ia mampu menjadi anggota masyarakat yang baik sesuai dengan tujuan pendidikan dan pengajaran (Matitaputty.J.K., 2016:185). Pendapat lain juga dikemukakan oleh Sadiman. Et.al, pembelajaran adalah usaha-usaha yang terencana dalam memanipulasi sumber-sumber belajar agar terjadi proses belajar dalam diri peserta didik (Nasution,2017:18). Kemudian menurut Oemar dalam (Nurulhaq,H.D.,& Supriastuti,T.,2020:) menyatakan bahwa pembelajaran merupakan suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusia, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran. Dari pendapat pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan inti dari pembelajaran itu adalah segala usaha yang dilakukan oleh guru / pendidik sehingga mendorong terjadinya proses belajar pada diri peserta didik.

Sejarah merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari kehidupan manusia pada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. R. Mohammad. Ali (2015:12) dalam bukunya *Pengantar Ilmu Sejarah* mendefinisikan sejarah sebagai (1) Sejumlah perubahan-perubahan, kejadian atau peristiwa dalam kenyataan sekitar kita, (2) cerita tentang perubahan-perubahan, kejadian atau peristiwa, (3) Ilmu Yang mempelajari tentang perubahan-perubahan, kejadian, atau peristiwa. Sehingga dari pernyataan tersebut dapat diartikan sejarah sebagai cabang ilmu yang mempelajari manusia beserta perubahan-perubahan, kejadian yang terjadi pada masa lampau, masa kini, dan masa depan.

Definisi terkait Pembelajaran dan Sejarah yang dijelaskan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pembelajaran sejarah merupakan suatu aktifitas belajar

mengajar yang dilakukan oleh pendidik dengan cara menjelaskan kepada peserta didik mengenai gambaran kehidupan masyarakat masa lampau terkait dengan peristiwa-peristiwa penting dan memiliki arti khusus.

E. Penelitian Yang Relevan

Dalam Penelitian yang Relevan ini, peneliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai bahan rujukan dalam penelitian. Disini peneliti akan menjabarkan hasil penelitian terdahulu sekaligus persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini. Berikut ini beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nanda Novita, Mellyzar, dan Herizal (2021) dengan Judul “Asesmen Nasional (AN) : Pengetahuan dan Persepsi Calon Guru”. Penelitian ini menggunakan metode survei dalam penelitian dengan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan Angket melalui *Google Form*. Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh calon Guru Program Studi Pendidikan Matematika, Pendidikan Fisika, dan Pendidikan Kimia yang ada di Universitas Malikussaleh pada tahun ajaran 2021/2022. Hasil penelitian menunjukkan Secara keseluruhan pengetahuan calon guru terhadap sistem pelaksanaan AN masih belum memadai. Sedangkan persepsi dari calon guru terhadap keputusan pemerintah untuk menggantikan UN dengan AN 52% memilih setuju.

Persamaan dalam penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada Variabel yang dikaji yaitu tentang Asesmen nasional serta persepsi yang muncul terhadap Asesmen Nasional.

Sedangkan Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah Metode penelitian, Lokasi penelitian, dan Subjek Penelitian serta dalam penelitian yang dilakukan peneliti dilihat dari sisi pembelajaran sejarah. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui teknik pengumpulan data berupa Observasi, Wawancara, dan dokumentasi. Adapun lokasi penelitian di SMA yang berada di Ambon, dan yang menjadi subjek dalam penelitian ini yaitu Guru SMA di kota Ambon.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nur'ainah, Muazza, dan K.a.Rahman (2022) dengan Judul “Persepsi Guru Tentang Implementasi Asesmen Nasional Sebagai Alat Evaluasi Sistem Pendidikan Di Min Batanghari” Pada Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Subjek dalam penelitian ini yaitu Guru di Min Batanghari. Teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi (Gabungan) melalui wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan guru setuju dengan kebijakan pemerintah menetapkan Asesmen nasional sebagai sistem evaluasi pendidikan .

Persamaan dalam penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan ini yaitu sama sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dalam pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan subjek dalam penelitian adalah guru serta fokus penelitian untuk mengetahui persepsi guru terhadap Asesmen Nasional sedangkan perbedaan dalam Penelitian sebelumnya dengan

penelitian yang akan dilakukan yaitu pada lokasi penelitian dan dilihat dari sisi pembelajaran sejarah . Dalam penelitian ini, lokasi penelitian di SMA yang berada di Kota Ambon.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini berangkat dari kebijakan pemerintah menerapkan Kebijakan Merdeka belajar yang dimana salah satu poinnya yaitu Peniadaan Ujian nasional dan diganti dengan Asesmen Nasional sebagai alat evaluasi di tiap jenjang satuan pendidikan.

Asesmen Nasional merupakan Program evaluasi yang diselenggarakan oleh Kemendikbud untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memotret input, proses dan output pembelajaran di seluruh satuan pendidikan (Pusmendik Kemendikbud,2022). Selanjutnya Mendikbud (Pusmenjar,2021) mutu yang diukur dalam AN meliputi tiga instrumen yaitu Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter dan Survei Lingkungan Belajar. AKM mengukur hasil belajar kognitif pada siswa dengan cara literasi membaca dan numerasi (matematika). Survei Karakter untuk mengukur hasil belajar non-kognitif siswa dengan mengukur sikap, kebiasaan dan nilai-nilai sesuai profil pelajar pancasila. Sedangkan Survei Lingkungan Belajar untuk menilai guru dan kepala sekolah sesuai dengan kualitas proses kegiatan belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Pembelajaran yang dilihat dalam asesmen nasional pada penelitian yaitu pembelajaran sejarah.

Disini peneliti ingin melihat bagaimana persepsi, tanggapan dari Guru SMA di Kota Ambon terkait Asesmen Nasional dan Implementasi dari tiap Instrumen yang termuat dalam Asesmen nasional Berupa AKM (Asesemen Kompetensi Minimum). Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar dalam pembelajaran sejarah. Untuk lebih mudah memahami dapat dilihat pada Gambar berikut ini

Gambar V. Peta Konsep Kerangka Pikir
(Sumber Peneliti, 2023)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, dimana penelitian ini bermaksud untuk membuat deskripsi, gambaran, secara sistematis, faktual dan akurat tentang masalah yang diteliti secara kualitatif. Menurut Anisah.H.U,et.al (2021:40), penelitian deskriptif kualitatif dilakukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi secara alamiah maupun yang dibuat oleh manusia, dengan memperhatikan karakteristik, kualitas antar kegiatan. Kemudian penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan mengubah atau memanipulasi variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi secara nyata dan apa adanya.

Uraian yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang menggambarkan, mendeskripsikan suatu fenomena yang terjadi secara nyata melalui pendekatan kualitatif dengan narasi yang didapat dari observasi, wawancara, dan dokumentasi yang hasilnya lebih menekankan makna. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif untuk meneliti tentang “Persepsi Guru SMA di kota Ambon Terhadap Implementasi Asesmen Nasional Sebagai Alat Evaluasi Sistem Pendidikan dalam pembelajaran sejarah”.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di beberapa Sekolah Menengah Atas (SMA) yang berada di kota Ambon dan tersebar di 5 kecamatan yang berbeda di dalam kota Ambon, provinsi Maluku. Beberapa Sekolah yang menjadi lokasi penelitian dalam penelitian ini yakni SMA Negeri 3 Ambon yang terletak di Kecamatan Teluk Ambon, SMA Negeri 10 Ambon yang terletak di Kecamatan Nusaniwe, SMA Negeri 4 Ambon yang terletak di kecamatan Baguala, SMA Negeri 8 Ambon yang terletak di Kecamatan Leitimur Selatan, dan SMA Kristen YPKPM yang terletak di Kecamatan Sirimau. Kemudian yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah guru sejarah yang terdapat di kelima sekolah tersebut.

Alasan Peneliti memilih kota Ambon sebagai lokasi penelitian dikarenakan lokasi tersebut mendukung autentikasi penelitian karena belum ada penelitian serupa dan Sekolah yang dijadikan lokasi Penelitian telah menjalankan Asesmen Nasional sebagai alat evaluasi sistem pendidikan.

C. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian. Terdapat dua sumber data yang digunakan peneliti untuk mencari dan mengumpulkan sumber data dalam penelitian ini, dan hasil data yang akan diolah, yaitu

1. Sumber Data Primer

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2018: 456). Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh Peneliti dengan menggali sumber asli langsung dari responden, melalui angket yang disebar kemudian melalui wawancara atau pengamatan diperoleh dari informan melalui hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengarkan dan bertanya. Dalam penelitian yang menjadi sumber data primer yaitu Guru sejarah yang terdapat di SMA Se-Kota Ambon. Jumlah guru Mata pelajaran Sejarah di kota Ambon berjumlah 104 guru yang tersebar di 35 Sekolah Menengah Atas. Dalam penelitian Ini peneliti mengambil 10 guru sejarah yang terdapat di Lima SMA di kota Ambon yang tersebar di 5 kecamatan Yang ada di kota Ambon.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data tidak langsung yang mampu memberikan tambahan informasi serta penguatan terhadap data penelitian. Sumber data dalam penelitian kualitatif, selain berupa kata-kata, bahasa, dan tindakan dari informan juga dapat diperoleh melalui studi kepustakaan seperti buku dan internet untuk mendukung analisis dan pembahasan. Selain itu peneliti juga akan mengambil data dari arsip-arsip dan foto-foto pada saat penelitian berlangsung. Agar penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan, untuk itu sumber data menjadi sangat penting sehingga akan didapatkan hasil penelitian yang mendetail dan akurat.

D. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam suatu penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu *purposive sampling*.

Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono,2019:289). Berdasarkan pendapat tersebut, maka yang dijadikan sampel dalam penelitian adalah Guru Sejarah yang terdapat di beberapa Sekolah Menengah Atas yang dijadikan lokasi penelitian di kota Ambon.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan dari sebuah penelitian adalah untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditentukan.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang akurat tentang Persepsi Guru SMA di Kota Ambon terhadap Implementasi Asesmen Nasional Sebagai Alat Evaluasi sistem pendidikan dalam pembelajaran sejarah. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa Teknik pengumpulan Data yaitu Angket, Observasi, Wawancara (Interview), dan Dokumentasi.

1. Angket / Kuesioner

Angket atau Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis yang dijawab oleh responden. Tujuan dari pemberian angket dimaksudkan untuk memperoleh informasi dari responden terhadap apa yang dialami dan diketahui.

Angket dalam penelitian ini digunakan untuk mengungkap data mengenai Persepsi guru SMA di kota Ambon Terhadap Asesmen Nasional sebagai alat evaluasi sistem pendidikan dalam pembelajaran sejarah dengan responden guru Sejarah di Sekolah yang berada di Kota Ambon, dan Teknik pengukuran menggunakan skala Guttman. Skala Gutman merupakan skala yang bersifat tegas dan konsisten dengan memberikan jawaban yang tegas dari pertanyaan / pernyataan Ya, dan Tidak. Pada skala Gutman ini umumnya dapat dibuat *check list* dengan interpretasi penilaian apabila Ya nilainya 1 (satu) dan Tidak nilainya 0 (nol) (Hidayat.A.A., 2021 : 9).

Penyebaran Angket atau kuesioner dalam penelitian ini menggunakan *Google Form* dan secara manual yang disebar kepada 10 responden yang merupakan guru sejarah dan angket telah diperiksa kemudian divalidasi oleh Pembimbing sebelum disebar kepada responden.

2. Observasi

Observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang dimana peneliti mengamati secara langsung proses keadaan di lapangan dan tidak terbatas

pada orang namun dengan lingkungan di sekitarnya. Nasution (dalam Sugiyono 2019:297) menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan.

Definisi dari observasi yang dikemukakan oleh Sugiyono (2019; 203), mendeskripsikan observasi dapat dibedakan menjadi *Participan observation* (Observasi berperan serta) dan *Non participant observation*, dalam penelitian ini penulis sebagai Observasi Non-Partisipan, selanjutnya dari segi instrumenisasi yang digunakan, maka observasi dapat dibedakan menjadi observasi terstruktur dan tidak terstruktur. Dalam melakukan observasi Non-partisipan peneliti menggunakan observasi terstruktur sebagai Instrumen.

1) Observasi Non-Partisipan

Dalam observasi non-Partisipan peneliti tidak terlibat secara langsung dan hanya sebagai pengamat independen. Observasi non-partisipan dalam pelaksanaannya, dapat menggunakan observasi terstruktur dan tidak terstruktur.

a. Observasi Terstruktur

Observasi Terstruktur adalah observasi terstruktur adalah observasi yang telah dirancang secara sistematis, tentang apa yang akan diamati, kapan dan di mana tempatnya. Observasi terstruktur dilakukan ketika peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang variabel apa yang akan diamati. Dalam melakukan pengamatan peneliti juga menggunakan instrumen penelitian yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya. Pedoman wawancara terstruktur, atau

angket tertutup juga bisa digunakan sebagai pedoman untuk melakukan observasi.

b. Observasi Tidak Terstruktur

Observasi tidak terstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diamati. Hal ini dilakukan sebab peneliti tidak mengetahui secara pasti tentang apa yang akan diamati. Dalam melakukan pengamatan, peneliti tidak menggunakan instrumen yang sudah baku, namun hanya berupa rambu rambu pengamatan.

3. Wawancara (Interview)

Interview yang sering juga disebut dengan wawancara atau kuisisioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan pewawancara (*Interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Esteberg dalam Sugiyono (2019:304) mendefinisikan interview sebagai berikut,

“a meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic”. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk saling bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Selaras dengan pendapat sebelumnya, Sugiyono (2019:195) menjelaskan bahwa wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data ketika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan informasi yang akan

diteliti dan juga ketika ingin mengetahui lebih dalam dari responden dan jumlah responden sedikit.

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka atau melalui panggilan telepon (Sugiyono,2019).

a. Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data ketika peneliti mengetahui dengan pasti informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam wawancara peneliti menyiapkan alat penelitian berupa pertanyaan tertulis yang juga disiapkan alternatif jawabannya. Dalam melakukan wawancara, selain harus membawa instrumen sebagai pedoman untuk wawancara, peneliti juga dapat menggunakan alat bantu seperti tape recorder, gambar, brosur, dan material lain yang dapat membantu dalam proses wawancara.

b. Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas dimana peneliti tidak menggunakan petunjuk wawancara yang sistematis dan tersusun sempurna dalam pengumpulan data. Pedoman wawancara yang digunakan hanyalah gambaran umum dari pertanyaan yang akan diajukan.

4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dan berupa tulisan, gambar, atau karya karya monumental dari seseorang. Adapun seperti catatan harian, sejarah kehidupan (Life histories), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan itu merupakan dokumen yang berbentuk tulisan. Dan juga ada dokumen berbentuk gambar misalnya karya seni dapat berupa gambar, patung, film dan lain lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono,2019:314).

Dokumentasi dilakukan untuk mengambil data pendukung dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti. Selain itu, data atau informasi yang dikumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang ada di lapangan dapat dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data guru dan siswa, data sarana dan prasarana, foto pelaksanaan Asesmen Nasional serta data-data lain yang terkait dengan penelitian ini.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian seperti yang dijelaskan menurut (Arikunto,2013:203) bahwa Instrumen penelitian merupakan alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaan lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti cermat, lengkap, dan sistematis, sehingga lebih mudah diolah.

Instrumen yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah Instrumen pokok dan insrumen penunjang. Peneliti disini sebagai Insrumen Pokok,

Pedoman Observasi, Pedoman Wawancara Serta Pedoman Dokumentasi Sebagai Instrumen Penunjang.

1. Instrumen pokok penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai instrumen dapat dihubungkan langsung dengan responden dan memahami serta mengevaluasi berbagai bentuk interaksi di lapangan. Menurut Nasution dalam (Sugiyono 2019:295) peneliti sebagai Instrumen Penelitian serasi untuk penelitian serupa karena memiliki ciri ciri sebagai berikut :
 - a. Peneliti sebagai alat peka dan dapat bereaksi terhadap segala stimulus dari lingkungan yang harus diperkirakan bermakna atau tidak bagi penelitian
 - b. Peneliti sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan dan dapat mengumpulkan beragam data sekaligus
 - c. Setiap situasi adalah keseluruhan. Tidak ada suatu Instrumen berupa test atau angket yang dapat menangkap keseluruhan situasi, kecuali manusia.
 - d. Suatu situasi yang melibatkan interaksi manusia, tidak dapat hanya dipahami melalui pengetahuan semata. Untuk dapat memahaminya kita perlu sering merasakannya, berdasarkan pengetahuan kita
 - e. Sebagai instrumen, peneliti dapat segera menganalisis data yang diperoleh. Ia dapat menafsirkannya, melahirkan hipotesis dengan segera untuk arah pengamatan, untuk mentest hipotesis yang timbul seketika
 - f. Hanya manusia sebagai instrumen yang dapat mengambil kesimpulan berdasarkan data yang telah dikumpulkan pada suatu saat dan menggunakan segera sebagai timbal balik untuk memperoleh penegasan, perubahan, perbaikan atau pelakan.
 - g. Dalam penelitian yang menggunakan test atau angket yang bersifat kuantitatif yang diutamakan adalah respon yang dapat dikuantifikasi agar dapat diperoleh secara statistik, sedangkan yang menyimpang dari itu tidak dihiraukan. Dengan manusia sebagai instrumen, respon yang aneh atau menyimpang justru diberi perhatian. Respon yang berbeda, bahkan yang bertentangan, dipakai untuk mempertinggi tingkat kepercayaan dan tingkat pemahaman mengenai aspek yang diteliti.

Selain peneliti sebagai instrumen pokok, peneliti juga membutuhkan instrumen penunjang dengan menggunakan metode

observasi dan wawancara. Dalam pelaksanaannya peneliti harus menyusun instrumen pengumpul data untuk mengumpulkan data yang diperlukan.

2. Instrumen bantu kedua menggunakan Angket atau Kuesioner. Penggunaan Angket atau kuesioner ini untuk mengetahui Persepsi guru SMA di kota Ambon Terhadap Asesmen Nasional sebagai alat evaluasi sistem pendidikan dalam pembelajaran sejarah .

Tujuan pembuatan Instrumen ini sebagai acuan bagi peneliti dalam menyebarkan angket kepada subjek penelitian yaitu Guru sejarah di kota Ambon terkait Persepsi terhadap Asesmen Nasional. Pembuatan Instrumen Angket atau kuesioner ini membantu penelitian sesuai dengan indikator yang digunakan untuk mengukur pemahaman guru terhadap Asesmen Nasional, Asesmen Kompetensi Minimum, Survei Karakter, dan survei lingkungan belajar. Selanjutnya angket diperiksa dan divalidasi oleh Pembimbing sebelum disebarkan kepada responden.

Tabel. 1
Kisi Kisi Instrumen angket/Kuesioner

No	Indikator	Nomor butir	Jumlah butir
1	Asesmen Nasional	1,2,3,4	4
2	Asesmen Kompetensi Minimum	5,6,7,8,9,10,11,12,22	9
3	Survei Karakter	13,14,15,16,17	5
4	Survei Lingkungan Belajar	18,19,20,21	4
			22

Data yang diperoleh dari instrumen angket ini kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman, yakni dimulai dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penggunaan data dari hasil angket ini untuk mengetahui kesesuaian hasil data dengan teknik pengumpulan data yang lain.

3. Instrumen bantu ketiga dalam penelitian ini dengan menggunakan metode observasi. Secara umum, pengumpulan data menggunakan metode wawancara yang termuat dalam pedoman observasi melalui tahap tahap berikut ini:

- a. Mengadakan identifikasi terhadap variabel-variabel yang ada di dalam rumusan judul penelitian atau yang tertera di dalam masalah penelitian.
- b. Menguraikan variabel menjadi sub atau bagian variabel.
- c. Mencari indikator setiap sub bagian variabel.
- d. Menderetkan deskriptor menjadi tiap butir instrumen.
- e. Melengkapi instrumen dengan menggunakan pedoman atau instruksi dan kata pengantar (Suharsimi Arikunto, 2005:135)

Lebih lanjut, sebelum melakukan observasi peneliti harus menyusun pedoman observasi. Pedoman observasi dapat dilihat pada halaman terlampir.

4. Instrumen bantu keempat dalam penelitian ini dengan menggunakan metode wawancara. Secara umum, pengumpulan data menggunakan metode wawancara yang termuat dalam pedoman wawancara melalui tahap tahap berikut ini :

- a. Mengadakan identifikasi terhadap variabel-variabel yang ada di dalam rumusan judul penelitian atau yang tertera di dalam masalah penelitian.

- b. Menguraikan variabel menjadi sub atau bagian variabel.
- c. Mencari indikator setiap bagian variabel.
- d. Menderetkan deskriptor menjadi tiap butir instrumen.
- e. Melengkapi instrumen dengan menggunakan pedoman atau instruksi dan kata pengantar (Suharsimi Arikunto, 2005:135)

Lebih lanjut, sebelum melakukan wawancara peneliti harus menyusun pedoman wawancara. Pedoman wawancara dapat dilihat pada halaman terlampir.

5. Pedoman Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan dokumen yang berupa data guru dan siswa, data sarana dan prasarana, foto pelaksanaan Asesmen Nasional, serta data-data lain yang terkait dengan Asesmen Nasional di SMA Se Kota Ambon. Pedoman dokumentasi dapat dilihat pada halaman terlampir.

G. Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan ketika pengumpulan data sedang berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam kurun waktu tertentu. Menurut Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam menganalisis data kualitatif secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu, Reduksi data (*data reduction*), Penyajian data (*display data*), dan Menarik Kesimpulan (*conclusion drawing*). Untuk lebih jelas dapat ditunjukkan pada gambar berikut

Gambar VI. Komponen dalam analisis data (*Flow Model*)
(Sugiyono,2019:322).

1. Reduksi data (*data reduction*)

Pada tahap reduksi, data-data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci kemudian dipilah lagi. Mereduksi data yaitu dengan cara merangkum, memilih hal hal yang utama, memusatkan pada hal hal yang penting, dicari tema serta polanya (Sugiyono,2019:323). Berdasarkan pendapat tersebut data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya.

Reduksi data dalam penelitian ini memfokuskan pada Persepsi Guru SMA di kota Ambon Terhadap Implementasi Asesmen Nasional sebagai alat evaluasi sistem pendidikan dalam Pembelajaran Sejarah

2. Penyajian data (*Data display*)

Setelah data direduksi maka tahapan analisis selanjutnya yaitu mendisplay data atau menyajikan data. Penyajian data dalam penelitian

kualitatif dapat berupa bentuk tabel, grafik, pie chart, pictogram dan sejenisnya (Sugiyono,2019:325).

Miles dan Huberman (1984) menyatakan “*The most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*”. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif (Sugiyono:2019).

Penyajian data dalam penelitian ini untuk memudahkan peneliti dalam memahami data yang diperoleh di lapangan terkait Persepsi Guru SMA di kota Ambon Terhadap Implementasi Asesmen Nasional sebagai alat evaluasi sistem pendidikan dalam Pembelajaran Sejarah

3. Menarik Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Langkah ketiga dalam analisis data menurut Miles and Huberman (1984) yaitu menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang diambil masih bersifat sementara dan dapat berubah jika ditemukan bukti bukti kuat yang mendukung pada pengumpulan data selanjutnya. Namun jika kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal telah valid dan didukung dengan bukti bukti yang kuat serta konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan tersebut merupakan kesimpulan yang kredibel (Sugiyono,2019:329).

Kesimpulan data dapat menjawab rumusan masalah yang dikemukakan diawal. Kesimpulan berupa deskripsi terkait objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah Persepsi Guru SMA di kota Ambon Terhadap Asesmen Nasional sebagai alat evaluasi sistem pendidikan dalam Pembelajaran Sejarah

H. Validitas Data

Validitas data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Triangulasi. Wiliam Wiersma (1986) dalam Sugiyono (2019) disebutkan

Triangulasi is qualitative cross-validation. It assesses the sufficiency of the data according to the convergence of multiple data sources or multiple data collection procedures. Triangulasi adalah validasi kualitatif. Ini menilai kecukupan data menurut konvergensi beberapa sumber data atau beberapa prosedur pengumpulan data.

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu (Sugiyono,2019:368). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi teknik sebagai pengujian keabsahan data. Triangulasi teknik dapat dilihat pada gambar berikut

Gambar VII. Triangulasi Teknik Pengumpulan data (Sugiyono,2019:368)

Triangulasi teknik menurut Sugiyono (2019) yaitu untuk menguji kredibilitas data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini sumber yang diperoleh dari guru sejarah di SMA Se-Kota Ambon. Data yang diperoleh dalam penelitian ini melalui teknik Observasi, wawancara, dokumentasi dan Angket

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. SMA Negeri 3 Kota Ambon

SMA Negeri 3 Kota Ambon merupakan salah satu Sekolah Menengah Atas di Kota Ambon yang beralamat di Jalan. Pantai Rumah Tiga, Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Maluku, Kode Pos 97234. Kepala Sekolah SMA negeri 3 Kota Ambon saat ini yaitu Muhd. Jafar Joisangadji. SMA Negeri 3 Kota Ambon telah berakreditasi A. SMA Negeri 3 Kota Ambon mempunyai sarana prasana yang memadai dengan 25 Ruang Kelas, 3 Laboratorium, 1 Perpustakaan. Jumlah Guru yang terdapat di SMA 3 Kota Ambon ini berjumlah 58 guru dan jumlah keseluruhan Siswa berjumlah 879 siswa, dengan Rombel berjumlah 28 Rombel. Saat ini SMA Negeri 3 Kota Ambon menggunakan Kurikulum yang diterapkan saat ini di SMA Negeri 3 Kota Ambon adalah Kurikulum K13.

Visi Dan Misi SMA Negeri 3 Kota Ambon

Visi : “Terwujudnya SMA Negeri 3 Ambon yang beriman, berbudaya, berdaya, saing dan berwawasan lingkungan”

Misi

1. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan melaksanakan ajaran agama
2. Melaksanakan pembelajaran yang kreatif, inovatif dan menyenangkan dengan sistem ICT
3. Menunjukkan akhlak mulia melalui keteladanan
4. Membentuk peserta didik yang berbudi pekerti luhur, berkarakter melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler
5. Menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan dalam semangat orang basudara
6. Menciptakan warga sekolah yang aktif, kreatif, inovatif dan mampu berkompetisi di tingkat lokal, Nasional dan Internasional.
7. Menumbuhkan perilaku hidup tertib, bersih, sehat, dan cinta lingkungan.
8. Menciptakan lingkungan sekolah sebagai taman belajar
9. Meningkatkan wawasan lingkungan melalui pembinaan dan kegiatan pengembangan sekolah Adiwiyata
10. Meningkatkan rasa kepedulian Sosial
11. Membangun kemitraan dengan Alumni, Perguruan Tinggi, Instansi terkait serta stakeholder lainnya.

2. SMA Negeri 4 Kota Ambon

SMA Negeri 4 Kota Ambon beralamat di Jln. Wolter Mongsidi, Lateri, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Maluku, kode Pos 97231. SMA Negeri 4 Kota Ambon memiliki akreditasi A dengan kepala Sekolah saat ini yaitu Laurens Makatipu, Spd, M.Pd. Sarana dan prasarana yang terdapat SMA Negeri 4 kota

Ambon berupa 28 Ruang Kelas, 4 Laboratorium, 1 Perpustakaan. Selanjutnya Jumlah Guru yang berjumlah 62 guru dan jumlah siswa yang berjumlah 1056 Siswa dengan jumlah Rombel yang berjumlah 30 Rombel. Kurikulum yang diterapkan saat ini yaitu Kurikulum K13.

Visi Dan Misi SMA Negeri 4 Kota Ambon

Visi : “Terwujudnya Insan Cerdas, Bahagia, Berkarakter, Beriman Dan Berwawasan Lingkungan Hidup ”

Misi

1. Melaksanakan proses pembelajaran yang kondusif, kreatif dan menyenangkan
2. Melaksanakan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi
3. Menciptakan masyarakat sekolah yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
4. Melaksanakan Pendidikan karakter melalui pembiasaan
5. Menciptakan masyarakat sekolah yang berbudaya lingkungan hidup

3. SMA Negeri 8 Kota Ambon

SMA Negeri 8 Kota Ambon Adalah Salah satu sekolah menengah atas yang berada pada wilayah kecamatan Leitimur selatan, Kota Ambon, Provinsi Maluku. SMA Negeri 8 Kota Ambon telah berakreditasi A, dan Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Saat ini adalah Jeremia Waas. Sarana dan prasarana yang terdapat di SMA Negeri 8 Ambon berupa 10 Ruang Kelas, 2 Laboratorium, 1 Perpustakaan. Jumlah guru di SMA Negeri 8 Kota Ambon berjumlah 25 Guru dan

Jumlah keseluruhan Siswa berjumlah 166 Siswa. Kurikulum yang diterapkan saat ini yaitu Kurikulum K13.

Visi Dan Misi SMA Negeri 8 Kota Ambon

Visi : “Terwujudnya warga sekolah yang beriman, berkualitas, berwawasan lingkungan dan mampu bersaing dengan menjunjung nilai nilai kebangsaan”

Misi

1. Meningkatkan pembinaan akhlak dan budi pekerti luhur
2. Melaksanakan pembelajaran yang efektif, kreatif, inovatif dan menyenangkan yang berorientasi pada peningkatan kompetensi baik dalam kegiatan intra maupun ekstrakurukuler
3. Menghasilkan lulusan yang berkualitas setiap tahun
4. Mengembangkan ekstrakurikuler
5. Meingkatkan Profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan
6. Melaksanakan sekolah ramah lingkungan
7. Melaksanaan Open School

4. SMA Negeri 10 Kota Ambon

SMA Negeri 10 Kota Ambon beralamat di Jln. Namalatu, Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Maluku. SMA Negeri 10 Kota Ambon telah berakreditasi A. Kepala Sekolah SMA Negeri 10 Kota Ambon saat ini adalah Frederik Thomas Pentury. Sarana dan Prasarana yang terdapat di SMA Negeri 10

Kota Ambon yaitu 17 Ruang Kelas, 2 laboratorium, 1 Perpustakaan. Kemudian Jumlah Guru berjumlah 37 Guru dan Siswa berjumlah 335 Siswa. Saat ini kurikulum yang diterapkan di SMA Negeri 10 Kota Ambon yaitu kurikulum K13.

Visi dan Misi SMA Negeri 10 Kota Ambon

Visi : “Warga sekolah yang bertaqwa, cerdas, kreatif, berkarakter, berbudaya, menguasai IPTEK, dan mampu bersaing

Misi

1. Mewujudkan warga sekolah yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Meningkatkan kreativitas pendidik melalui media dan bahan ajar yang bermutu
3. Menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik
4. Meningkatkan kualitas kelulusan yang berdaya guna melalui perguruan tinggi maupun dunia kerja
5. Memotivasi warga sekolah dalam mempertimbangkan nilai karakter dan budaya literasi
6. Meningkatkan profesionalisme, etos kerja bagi pendidik dan tenaga kependidikan secara internal maupun eksternal kelembagaan
7. Meningkatkan kualitas sarana pendidikan dalam mendukung proses pembelajaran sesuai perkembangan IPTEK
8. Mengembangkan kreativitas peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler

9. Meningkatkan partisipasi sekolah dengan stake holder demi terwujudnya sekolah hijau, ramah lingkungan dan hidup sehat
10. Mewujudkan sekolah sebagai motivator dalam mengembangkan kearifan lokal

5. SMA Kristen YPKPM Ambon

SMA Kristen YPKPM Ambon beralamat di Jln. Diponegoro, Kelurahan Ahusen, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku. SMA Kristen YPKPM Ambon telah berakreditasi A. Kepala Sekolah SMA Kristen YPKPM Ambon saat ini adalah Dra. E. Laturiuw, S.Pd. Sarana dan Prasarana yang terdapat di SMA Kristen YPKPM berupa 19 Ruang Kelas, 3 laboratorium, 1 perpustakaan. Jumlah Guru berjumlah 42 Guru, dan jumlah siswa berjumlah 495 Siswa. Kurikulum yang diterapkan SMA Kristen YPKPM Ambon yaitu Kurikulum Merdeka Belajar.

Visi dan Misi SMA Kristen YPKPM Ambon

Visi : “Mewujudkan Civitas SMA Swasta Kristen YPKPM Ambon yang Berprofil Pelajar Pancasila”

Misi

1. Menghasilkan lulusan SMA Swasta Kristen YPKPM Ambon Beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Bernalar kritis, mandiri, kreatif, gotong royong, dan berkhebinekaan Global.
2. Menciptakan lingkungan pembelajaran yang bebas asap rokok, narkoba, dan bebas sampah plastik.

3. Menciptakan lingkungan pembelajaran yang asri, bersih, dan indah kondusif, kreatif, kompetitif, inovatif, dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.
4. Mempersiapkan peserta didik agar mampu berkompetisi di bidang akademik maupun non akademik serta meningkatkan minat dan bakat dalam bidang seni, olahraga, sains, ilmu ilu sosial dan TIK di kalangan Warga sekolah.
5. Meningkatkan kapasitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang bertaraf nasional
6. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan yang relevan dan representatif sesuai rencana pengembangan sekolah
7. Melaksanakan system pengelolaan pendidikan yang demokratis, transparan, responsif, dan akuntabel
8. Meningkatkan budaya mutu sekolah yang terakreditasi A secara Nasional
9. Pengelolaan biaya pendidikan yang memadai dan transparan
10. Membangun hubungan kerja sama antara sekolah dengan pemerintah, perguruan tinggi, Masyarakat, pemerhati pendidikan dan Alumni dalam pengembangan Lembaga pendidikan.

B. Deskripsi Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat di deskripsikan hasil analisa data dan temuan penelitian di SMA di Kota Ambon. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa Angket atau kuesioner , observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.

Hasil angket Persepsi Guru SMA di kota Ambon terhadap Asesmen Nasional sebagai alat evaluasi sistem pendidikan dalam pembelajaran Sejarah menunjukkan persepsi guru dikategorikan baik. berdasarkan hasil angket yang dan disebarakan kepada 10 responden yang merupakan guru sejarah terdapat 22 butir pernyataan. Angket yang digunakan menggunakan skala Gutman dengan terdapat 2 alternatif jawaban tegas yaitu , Ya dengan skor = 1 dan Tidak dengan skor = 0. Untuk lebih jelas dapat diperhatikan pada tabel berikut.

Tabel 2.
Hasil Angket Persepsi Guru SMA di Kota Ambon terhadap Asesmen nasional
Sebagai alat evaluasi sistem pendidikan dalam pembelajaran Sejarah

Responden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Skor Total
Butir Soal											
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
5	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	
6	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	
7	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	
8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
11	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	
12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
14	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	
15	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	
16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
17	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	
18	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	
19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
20	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	
21	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	
22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Jumlah Skor	20	17	19	21	20	18	21	21	20	20	197

Berdasarkan tabel diatas, dapat dihitung Presentase Persepsi Guru SMA di kota Ambon terhadap Asesmen Nasional sebagai alat evaluasi sistem pendidikan dalam pembelajaran Sejarah, dengan menggunakan Rumus Presentase Seperti berikut ini :

$$Presentase = \frac{Skor\ Total}{Skor\ Maksimum} \times 100\ %$$

$$Presentase = \frac{197}{220} \times 100\ % = 89,5\ %$$

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan rumus presentase diatas dapat ditentukan bahwa dihitung Presentase Persepsi Guru SMA di kota Ambon terhadap Asesmen Nasional sebagai alat evaluasi sistem pendidikan dalam pembelajaran Sejarah sebesar 89,5 % ,sehingga dapat dikategorikan baik. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa guru SMA di Kota Ambon mempunyai persepsi serta pemahaman yang baik terkait Asesmen Nasional.

Temuan lainnya mengenai Mutu pendidikan dapat dilihat dari dokumen Rapot Hasil Asesmen dalam dua tahun terakhir. Penulis menyadari untuk melihat persepsi guru tidak cukup dengan menggunakan angket yang disebarakan, namun perlu penelusuran lebih mendalam. Untuk itu penulis melakukan studi dokumentasi untuk melihat hasil penerapan Asesmen Nasional. Hasil Rapot Hasil Asesmen Nasional dalam dua tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel. 3
Raport Hasil Asesmen Nasional Tahun 2021/2021

AKM

Nomor Indikator	Nama Indikator	Nilai Sekolah	Capaian	Perbandingan				Rentang Nilai
				Satuan Pendidikan Serupa di Nasional	Nilai Rata-Rata Kab/kota	Nilai Rata-Rata Provinsi	Nilai Rata-Rata Nasional	
A.1	Kemampuan literasi	1.9	Mencapai kompetensi minimum	1.9	1.81	1.64	1.83	1 – 3
A.1	Proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi Mahir	11.9%	Mahir					0 – 100
A.1	Proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi Cakap	50%	Cakap					0 - 100

A.1	Proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi Dasar	33.33%	Dasar					0 - 100
A.1	Proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi Perlu Intervensi Khusus	4.76%	Perlu Intervensi Khusus					0 - 100
A.2	Kemampuan numerasi	1.7	Di bawah kompetensi minimum	1.75	1.67	1.57	1.7	1 - 3
A.2	Proporsi peserta didik dengan kemampuan numerasi Mahir	4.44%	Mahir					0 - 100
A.2	Proporsi peserta didik dengan kemampuan numerasi Cakap	31.11%	Cakap					0 - 100

A.2	Proporsi peserta didik dengan kemampuan numerasi Dasar	60%	Dasar					0 - 100
A.2	Proporsi peserta didik dengan kemampuan numerasi Perlu Intervensi Khusus	4.44%	Perlu Intervensi Khusus					0 - 100

Survei Karakter

A.3	Karakter	2.35	Membudaya	2.31	2.26	2.08	2.22	1 - 3
A.3.1	Beriman, Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan Berakhlak Mulia	2.23	Berkembang	2.32	2.26	2.08	2.23	1 - 3

A.3.2	Gotong Royong	2.8	Membudaya	2.3	2.3	2.07	2.2	1 - 3
A.3.3	Kreativitas	2	Berkembang	2.3	2.33	2.2	2.25	1 - 3
A.3.4	Nalar Kritis	2.3	Membudaya	2.28	2.2	2.05	2.19	1 - 3
A.3.5	Kebinekaan global	2	Berkembang	2.28	2.19	2	2.18	1 - 3
A.3.6	Kemandirian	3	Membudaya	2.32	2.25	2.08	2.23	1 - 3

Survei Lingkungan Belajar

C.1	Proporsi GTK bersertifikat	54.9%	Cukup	43.89%	44.08%	25.47%	37.42%	0% - 100%
D.1	Kualitas pembelajaran	Data Terbaru Belum Tersedia	Data Terbaru Belum Tersedia	1.97	2.01	1.98	1.94	1 - 3
D.2	Refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru	2	Aktif	1.88	2.13	1.82	1.79	1 - 3
D.3	Kepemimpinan instruksional	1.67	Terbatas	1.73	1.96	1.62	1.64	1 - 3

D.4	Iklm keamanan sekolah	2.44	Aman	2.38	2.38	2.18	2.32	1 - 3
D.6	Iklm Kesetaraan Gender	2	Merintis	2.31	2.32	2.28	2.24	1 - 3
D.8	Iklm Kebinekaan	2.38	Membudaya	2.28	2.28	2.22	2.23	1 - 3
D.10	Iklm Inklusivitas	1.81	Perlu Peningkatan	1.93	1.98	1.92	1.9	1 - 3
E.1	Partisipasi warga sekolah	1.5	Restriktif	1.82	1.77	1.69	1.77	1 - 3
E.3	Pemanfaatan TIK untuk pengelolaan anggaran	0	Rendah	5.2	1.1	10.87	7.31	0 - 100

Tabel. 4
Raport Hasil Asesmen Nasional Tahun 2022/2023

No	Indikator	Capaian	Skor Rapor 2023		Perubahan Skor dari Tahun Lalu	Skor Rapor 2022	Peringkat di Provinsi	Peringkat secara Nasional	Sumber Data
A.1	Kemampuan literasi <i>Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi).</i>	Sedang (64,44% siswa sudah mencapai kompetensi minimum)	64,44		Naik 4,10%	61,9	Peringkat atas (1-20%)	Peringkat menengah atas (21-40%)	Asesmen Nasional: Asesmen Kompetensi Minimum (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi)
A.2	Kemampuan numerasi <i>Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan</i>	Sedang (44,44% siswa sudah mencapai kompetensi	44,44		Naik 24,97%	35,56	Peringkat atas (1-20%)	Peringkat menengah atas (21-40%)	Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi)

<p>dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.</p>	<p>minimum)</p>							
--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--

Survei Karakter

A.3	<p>Karakter Kecenderungan peserta didik dalam bersikap dan berperilaku berdasarkan nilai-nilai pelajar Pancasila yang mencakup beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, gotong-royong, kreativitas, nalar kritis, kebinekaan global, serta kemandirian.</p>	Baik	58,79	Peserta didik terbiasa menerapkan nilai-nilai karakter pelajar pancasila yang berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis serta berkebinekaan global dalam kehidupan sehari hari.	Naik 3,18%	56,98	Peringkat atas (1-20%)	Peringkat atas (1-20%)	Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi)
-----	--	------	-------	---	----------------------	-------	------------------------	------------------------	--

A.3.1	Beriman, Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan Berakhlak Mulia <i>Penerapan ajaran agama dan kepercayaan dalam kehidupan sehari-hari melalui perbuatan pada manusia, alam, dan negara.</i>		60,59		Naik 6,04%	57,14	Peringkat atas (1-20%)	Peringkat atas (1-20%)	Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi)
A.3.2	Gotong Royong <i>Keinginan dan pengalaman terlibat secara sukarela dalam kegiatan yang menunjukkan kepedulian untuk kebaikan bersama.</i>		60,46		Turun 2,97%	62,31	Peringkat atas (1-20%)	Peringkat menengah atas (21-40%)	Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi)
A.3.3	Kreativitas <i>Kesenangan dan pengalaman menghasilkan hal yang baru dan berguna.</i>		57,04		Naik 7,02%	53,3	Peringkat atas (1-20%)	Peringkat menengah atas (21-40%)	Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi)

A.3.4	Nalar Kritis <i>Kemauan dan kebiasaan mengambil keputusan secara logis berdasarkan berbagai bukti dan sudut pandang yang beragam.</i>		55,32		Naik 2,90%	53,76	Peringkat atas (1-20%)	Peringkat menengah atas (21-40%)	Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi)
A.3.5	Kebinekaan global <i>Ketertarikan terhadap budaya yang berbeda, kepedulian terhadap isu-isu global, serta dukungan terhadap kesetaraan gender, agama, dan budaya.</i>		58,46		Naik 3,58%	56,44	Peringkat atas (1-20%)	Peringkat atas (1-20%)	Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi)
A.3.6	Kemandirian <i>Kemauan dan kebiasaan mengelola perasaan, pikiran, dan tindakan demi mencapai tujuan pembelajaran.</i>		57,29		Turun 2,30%	58,64	Peringkat atas (1-20%)	Peringkat atas (1-20%)	Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi)

Survei Lingkungan Belajar

C.3	<p>Pengalaman Pelatihan PTK <i>Proporsi guru dan kepala sekolah yang pernah mengikuti pelatihan melalui Platform Merdeka Mengajar (PMM) dan non-PMM pada pelatihan kurikulum dan/atau bidang pengetahuan bidang studi, pedagogi, manajerial, atau pelatihan lain dikali bobot masing-masing pelatihan.</i></p>	Kurang	8,47	Provinsi/Kabupaten/Kota/Satuan Pendidikan sedang merintis dalam keikutsertaan guru dalam pelatihan.	Turun 63,69%	23,33	Peringkat menengah (41-60%)	Peringkat menengah bawah (61-80%)	Platform Merdeka Mengajar (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi), Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi)
-----	--	--------	------	---	------------------------	-------	-----------------------------	-----------------------------------	--

D.1	Kualitas pembelajaran <i>Kualitas pengelolaan kelas dan penyelenggaraan pembelajaran interaktif yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa.</i>	Baik	66,36	Pembelajaran menunjukkan kualitas yang optimal ditunjukkan dengan suasana kelas yang kondusif, dukungan afektif dan aktivasi kognitif dari guru yang konstruktif.	Naik 3,95%	63,84	Peringkat atas (1-20%)	Peringkat atas (1-20%)	Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi)
D.2	Refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru <i>Tingkat aktivitas refleksi dan perbaikan praktik pembelajaran yang dilakukan oleh guru.</i>	Baik	58,78	Guru aktif meningkatkan kualitas pembelajaran setelah melakukan refleksi pembelajaran yang telah lewat, mengeksplorasi referensi pengajaran baru, dan berinovasi menghadirkan pembelajaran yang memantik keterlibatan peserta didik.	Naik 10,86%	53,02	Peringkat menengah (41-60%)	Peringkat menengah atas (21-40%)	Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi)

D.3	Kepemimpinan instruksional <i>Tingkat kepemimpinan yang mendukung perbaikan kualitas pembelajaran, dilihat dari penjabaran visi-misi, penyusunan program pembelajaran dan pengembangan kurikulum sekolah.</i>	Baik	55,12	Kepemimpinan instruksional yang visioner dengan mengacu pada visi-misi sekolah secara konsisten termasuk mengkomunikasikan visi-misi kepada warga sekolah sehingga perencanaan, praktik dan asesmen pembelajaran berorientasi peningkatan hasil belajar Peserta didik melalui dukungan program, sistem insentif atau sumber daya yang memadai yang berdampak pada membudayanya guru melakukan refleksi dan perbaikan pembelajaran.	Naik 9,30%	50,43	Peringkat menengah atas (21-40%)	Peringkat menengah atas (21-40%)	Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi)
D.4	Iklim keamanan sekolah <i>Kondisi satuan pendidikan yang kondusif yang memberikan rasa aman (secara fisik dan psikologis), seperti tidak</i>	Baik	69,14	Satuan pendidikan memiliki lingkungan sekolah yang aman, terlihat dari kesejahteraan psikologis yang baik dan rendahnya kasus perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, dan penyalahgunaan narkoba. Satuan pendidikan dapat mempertahankan	Turun 10,25%	77,04	Peringkat menengah atas (21-40%)	Peringkat menengah (41-60%)	Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi)

	<i>adanya perundungan dan hukuman fisik.</i>			kualitas warga sekolah dalam mencegah dan menangani kasus untuk menciptakan iklim keamanan di lingkungan sekolah.					
D.6	Iklim Kesetaraan Gender <i>Kondisi sekolah yang menunjukkan adanya pemahaman, dukungan dan tindakan warga sekolah terhadap kesetaraan kemampuan, hak, dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan.</i>	Baik	71,82	Satuan Pendidikan secara aktif mensosialisasikan dan menyuarakan dukungan akan pentingnya mewujudkan kesetaraan hak-hak sipil antar kelompok gender dengan dasar prinsip keadilan.	Tidak Tersedia (indikator ini baru tersedia tahun 2023)	Tidak Tersedia (indikator ini baru tersedia tahun 2023)	Peringkat menengah atas (21-40%)	Peringkat atas (1-20%)	Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi)

D.8	Iklm Kebinekaan <i>Kondisi sekolah yang menunjukkan adanya sikap dan perilaku kepala sekolah dan guru dalam menerapkan toleransi agama dan budaya serta komitmen kebangsaan.</i>	Baik	70,3	Satuan pendidikan sudah mampu menghadirkan suasana proses pembelajaran yang menjunjung tinggi toleransi agama/kepercayaan dan budaya; mendapatkan pengalaman belajar yang berkualitas; mendukung kesetaraan agama/kepercayaan, dan budaya; serta memperkuat nasionalisme.	Naik 19,68%	58,74	Peringkat atas (1-20%)	Peringkat atas (1-20%)	Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi)
D.10	Iklm Inklusivitas <i>Kondisi yang disediakan oleh sekolah untuk menyediakan layanan bagi siswa dengan disabilitas dan cerdas istimewa dan berbakat istimewa.</i>	Baik	55,73	Satuan pendidikan sudah mampu menghadirkan suasana proses pembelajaran yang menyediakan layanan yang ramah bagi peserta didik dengan disabilitas dan cerdas berbakat istimewa.	Naik 0,89%	55,24	Peringkat menengah (41-60%)	Peringkat menengah (41-60%)	Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi)

E.1	Partisipasi warga sekolah <i>Keterlibatan warga sekolah dalam proses perencanaan, pengembangan, dan pelaksanaan kegiatan di sekolah.</i>	Sedang	74,28	Satuan pendidikan melibatkan orang tua dan murid dalam beberapa kegiatan di satuan pendidikan khususnya berupa kegiatan akademik dan atau non-akademik.	Naik 23,84%	59,98	Peringkat menengah atas (21-40%)	Peringkat menengah (41-60%)	Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi)
E.2	Proporsi pemanfaatan sumber daya sekolah untuk peningkatan mutu <i>Jumlah persentase nilai pembelanjaan non personil untuk peningkatan mutu pembelajaran dan GTK di satuan pendidikan per jenjang.</i>	Sedang	43,6	Satuan pendidikan memiliki proporsi pemanfaatan sumber daya sekolah untuk peningkatan mutu yang cukup.	Naik 14,32%	38,14	Peringkat atas (1-20%)	Peringkat atas (1-20%)	Asesmen Nasional 2022

E.3	Pemanfaatan TIK untuk pengelolaan anggaran <i>Nilai komposit dari pembelanjaan BOS secara daring dan penggunaan SDS.</i>	Sedang	51,84	Satuan pendidikan memiliki proporsi pembelanjaan dana BOS secara daring yang cukup.	Naik 100,00%	0	Peringkat atas (1-20%)	Peringkat menengah (41-60%)	Sistem Informasi Pengadaan Sekolah dan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi)
E.5	Program dan kebijakan sekolah <i>Program dan kebijakan sekolah untuk mencegah dan menanggulangi perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, penyalahgunaan narkoba, kesetaraan gender, dan into</i>	Baik	67,05	Satuan pendidikan telah melibatkan orang tua dan murid baik dalam kegiatan akademik maupun non-akademik secara keseluruhan di satuan pendidikan.	Tidak Tersedia (indikator ini baru tersedia tahun 2023)	Tidak Tersedia (indikator ini baru tersedia tahun 2023)	Peringkat menengah (41-60%)	Peringkat menengah bawah (61-80%)	Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi)

Sajian data Wawancara

Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana persepsi guru terhadap Asesmen nasional, untuk itu peneliti menggunakan metode wawancara. Penelitian ini peneliti melakukan wawancara terhadap 10 guru sejarah yang tersebar di 5 SMA di kota Ambon. Berikut Hasil Wawancara peneliti dengan narasumber ;

1. Persepsi Guru SMA di kota Ambon terhadap Asesmen Nasional sebagai alat evaluasi sistem pendidikan dalam pembelajaran Sejarah

Persepsi guru mengenai Asesmen nasional yang dilaksanakan sebagai alat evaluasi sistem pendidikan mendapat tanggapan yang baik dari guru yang ada di kota ambon. Hal ini dapat dilihat wawancara peneliti dengan narasumber Ibu Angelqee Kerjapy yang menyatakan pendapatnya sebagai berikut :

“ ...Asesmen Nasional merupakan Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengukur tingkat kemampuan sekolah itu sendiri kemudian Asesmen nasional muncul akibat penghapusan Ujian nasional, namun tujuan dari Asesmen nasional itu melihat hasil output dari sekolah itu...” (Wawancara dengan Ibu Angelqee Kerjapy, S.Pd tanggal 27 Maret 2023)

Pendapat lainnya terkait Asesmen nasional ditambahkan oleh Ibu Wiske.J.Tehupeiory :

“...Pelaksanaan Asesmen Nasional dilaksanakan ditengah jenjang yaitu pada Kelas XI, dan bukan di akhir jenjang, karena Asesmen Nasional ini tidak dipakai menentukan kelulusan, asesmen ini melihat proses dari perkembangan pendidikan sekolah dari tahun ke tahun...” (Wawancara dengan Ibu Wiske.J.Tehupeiory, S.Pd tanggal 20 Maret 2023)

Seperti yang disampaikan oleh dua narasumber di atas, Asesmen Nasional bertujuan untuk mengevaluasi sistem pendidikan suatu sekolah dan asesmen nasional tidak digunakan sebagai penentu kelulusan dan pelaksanaannya dilakukan di tengah jenjang pendidikan. Kemudian pendapat mengenai Asesmen Nasional juga disampaikan oleh Ibu D. Paliaky dalam wawancaranya dengan peneliti sebagai berikut :

“...dalam Asesmen Nasional ini pelajaran sejarah diikutsertakan, karena seperti pada Ujian Nasional, sejarah tidak diikutsertakan hanya sebatas pada Ujian Sekolah. Lewat asesmen ini pelajaran sejarah juga termasuk dan dilaksanakan dalam skala Nasional...” (Wawancara dengan Ibu D. Paliaky, S.Pd tanggal 30 Maret 2023).

Pernyataan dari narasumber diatas bahwa dengan adanya Asesmen nasional mempunyai Implikasi pada mata pelajaran Sejarah. Menurut narasumber sebelum Asesmen nasional diterapkan, mata pelajaran sejarah tidak diujikan dalam ujian Nasional namun dengan adanya Asesmen nasional ini mata pelajaran Sejarah turut di ujikan serentak dalam skala nasional.

Pendapat dari narasumber lainnya bahwa dengan adanya Asesmen Nasional dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Wiske.J.Tehupeiory sebagai berikut :

“...Asesmen lebih meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, karena asesmen tidak melihat bisa atau tidak kemudian mampu atau tidak tapi justru asesmen melihat perkembangan sekolah dari tahun kemarin hingga tahun ini bukan untuk membandingkan dengan sekolah lain tidak, tetapi dilihat apakah sekolah kita ada perkembangan mutu pendidikan dari tahun kemarin dibandingkan dengan tahun ini untuk

dilihat dan dievaluasi untuk perbaikan ke tahun kedepannya...”
(Wawancara dengan Ibu Wiske.J.Tehupeiory tanggal 20 Maret 2023)

Pendapat lain mengenai Asesmen Nasional dapat meningkatkan mutu pendidikan juga disampaikan oleh Bapak Abraham Ungirwalu sebagai berikut :

“...Menurut saya, dari Asesmen Nasional ini dapat mengukur dan meningkatkan mutu pendidikan Indonesia, karena bentuk Soal yang diujikan menuntut siswa untuk pemahamannya lebih mendetail, soalnya lebih kontekstual dengan keadaan sebenarnya dari tiap materi yang diajarkan dan pemahaman secara luas...” (Wawancara dengan Bapak Abraham Ungirwalu, S.Pd tanggal 28 Maret 2023)

Pendapat berbeda disampaikan oleh Ibu Yenita Salamor. berikut pendapat dari Ibu Yenita Salamor :

“...Sebenarnya itu bagus, Namun peserta didik belum siap karena Asesmen terdapat literasinya sedangkan tingkat literasi peserta didik masih terbatas karena peserta didik lebih menyukai mendengar, melihat secara langsung dibanding membaca, dalam hal ini pada pembelajaran sejarah peserta didik lebih senang untuk mendengar atau melihat secara langsung terkait materi materi ajar sejarah...”
(Wawancara dengan Ibu Yenita Salamor, S.Pd tanggal 27 Maret 2023)

Penjelasan yang disampaikan beberapa narasumber diatas dapat peneliti simpulkan bahwa Asesmen Nasional dapat meningkatkan mutu pendidikan nasional karena Asesmen Nasional diperuntukan untuk mengukur tingkat pendidikan di suatu sekolah dan hasil pengukuran itu dibandingkan dari tahun ke tahun untuk dilakukan evaluasi jika terdapat kekurangan agar diperbaiki sehingga dengan begini mutu pendidikan dapat ditingkatkan tiap tahunnya. Kemudian soal yang diujikan menuntut peserta didik agar

mempunyai pemahaman yang lebih sehingga dengan ini dapat meningkatkan kapasitas peserta didik sendiri. Namun, peserta didik harus diberi penguatan terutama pada aspek literasi peserta didik harus juga diperhatikan.

2. Persepsi Guru SMA di Kota Ambon terhadap Asesmen Nasional sebagai alat evaluasi sistem pendidikan ditinjau dari Aspek Kompetensi Minimum (AKM)

Asesmen Kompetensi Minimum merupakan salah satu dari tiga komponen yang termuat dalam Asesmen Nasional. Pelaksanaan Asesmen Nasional ditinjau dari aspek Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) untuk mengukur kemampuan literasi dan numerasi peserta didik. Berdasarkan data yang peneliti kumpulkan dari proses wawancara dengan narasumber, peneliti mendapatkan pendapat yang beragam dari tiap narasumber. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Rio Pattikawa sebagai berikut :

“...Menurut pandangan saya, AKM mengukur standar proses Siswa dalam bentuk pembelajaran untuk mencapai hasil belajar...” (Wawancara dengan Bapak Rio Pattikawa S.Pd tanggal 27 maret 2023).

Pendapat lain juga disampaikan oleh Bapak Abraham Ungirwalu sebagai berikut :

“...Asesmen Kompetensi Minimum merupakan sebuah rancangan dari pemerintah untuk mengukur kompetensi minimum yang paling standar daripada siswa dalam bentuk soal literasi dan numerasi yang dapat mengukur siswa dalam menguasai materi kontekstual...” (Wawancara dengan Bapak Abraham Ungirwalu, S.Pd tanggal 28 Maret 2023)

Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dalam penerapannya mengukur tingkat Literasi dan numerasi peserta didik seperti yang disampaikan narasumber sebelumnya. Terkait dengan Literasi dan numerasi, berikut hasil wawancara peneliti dengan Ibu E. Ratuliuw terkait literasi dan numerasi dalam Asesmen Kompetensi Minimum :

“...Literasi dan Numerasi itu soal yang menggiring siswa untuk mampu memahami, menginterpretasi, menggeneralisasi, atau merefleksikan teks Informasi, jadi jika peserta didik membaca cerita peserta didik dapat menjawab pertanyaan pada teks informasi itu...” (Wawancara peneliti dengan Ibu Dra.E.Ratuliuw, M.Si tanggal 28 Maret 2023)

Penjelasan dari narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa literasi dan numerasi merupakan unsur penting dalam Asesmen Kompetensi Minimum karena dituntut agar peserta didik dapat menginterpretasikan sebuah teks informasi untuk dapat menjawab soal yang jawabannya termuat dalam teks informasi tersebut. Untuk itu peserta didik harus memiliki tingkat analisa dalam menginterpretasikan sebuah teks informasi.

Komponen bentuk soal atau test yang diujikan dalam Asesmen Kompetensi minimum juga bervariasi. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Bapak Pieter.G Siwabessy sebagai berikut :

“...Memang dalam AKM ini bentuk soalnya beragam ada PG, ada juga PG kompleks yang mempunyai lebih dari satu jawaban benar, kemudian soal soal mencocokkan atau menjodohkan dan uraian singkat...” (wawancara dengan Bapak Pieter.G.Siwabessy, S.Pd, Gr tanggal 30 Maret 2023)

Hal itu senada dengan yang disampaikan oleh Ibu Angelqee Kerjapy :

“...kalau untuk bentuk soal itu ada beberapa bentuk soal HOTS terdiri dari PG biasa, kemudian ada PG kompleks, menjodohkan, dan uraian...” (Wawancara dengan Ibu Angelqee Kerjapy,S.Pd tanggal 27 Maret 2023)

Pembelajaran sejarah yang dilaksanakan juga mengikuti standar yang diterapkan dalam Asesmen Kompetensi Minimum yaitu fokus terhadap Literasi peserta didik. Hal ini disampaikan oleh ibu Hermina Laisatamu sebagai berikut :

“...Kalau pembelajaran sejarah terkait AKM ini bagaimana mempersiapkan siswa dengan pembelajaran yang lebih tertuju pada tingkat analisisnya karena memang soal soal AKM mengarah pada tingkat analisa, oleh karena itu kesiapan yang kita lakukan adalah bagaimana meningkatkan proses pembelajaran sejarah yang menekankan pada proses mempertajam kompetensi siswa dalam menganalisa sesuatu, dan kalau untuk literasi dan numerasi nya karena dalam mata pelajaran ini untuk numerasinya tidak selalu ada tetapi lebih mengarah ke literasi...” (Wawancara dengan ibu Hermina Laisatamu, S.Pd tanggal 27 Maret 2023)

Pendapat lainnya juga disampaikan oleh Bapak Abraham Ungir walu dalam wawancaranya sebagai berikut :

“...untuk sejarah, Literasinya pada bacaan biografi tokoh tokoh sejarah, sehingga peserta didik berusaha menggali, pendalaman soal ketokohan yang bisa diambil sebagai bahan edukatif untuk generasi muda saat ini, dan untuk numerasi materi ajar dimuat dalam bentuk tabel bisa juga grafik misalnya urutan tahun peristiwa sejarah seperti perang pattimura atau peristiwa kemerdekaan sehingga siswa dituntut untuk mempunyai daya analisis dalam menafsirkan grafik atau tabel yang disajikan untuk menjawab pertanyaan...” (Wawancara dengan Bapak Abraham Ungirwalu,S.Pd tanggal 28 Maret 2023)

Penjelasan yang disampaikan narasumber terkait AKM pada proses literasi dan numerasi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran sejarah dalam Asesmen Kompetensi Minimum dituntut agar peserta didik

mempunyai kemampuan daya analisis yang tinggi dalam soal literasi maupun numerasi.

Pemberlakuan Asesmen dalam penerapannya ternyata tidak luput dari kendala yang dihadapi oleh guru. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Yenita Salamor berikut ini :

“...kendala yah seperti tingkat literasi siswa itu masih kurang sehingga dihadapkan pada soal soal AKM yang mempunyai bacaan atau narasi yang panjang itu menjadi persoalan dan juga karena ini merupakan kebijakan baru jadi persiapannya kurang sehingga siswa juga kaget menghadapi soal soal seperti itu, jadi memang kesiapannya kurang dan literasi anak anak kita harus di tingkatkan...” (Wawancara dengan Ibu Yenita Salamor, S.Pd tanggal 27 Maret 2023)

Hal yang sama Juga disampaikan oleh Pak Petrus Berhitu Sebagai berikut :

“...yah minat membaca siswa itu masih harus ditingkatkan, selain itu motivasi siswa juga masih rendah dalam hal berliterasi apalagi dihadapkan dengan Soal AKM yang banyak sekali literasinya...” (Wawancara dengan Pak Petrus Berhitu, S.Pd, M.Pd tanggal 30 Maret 2023)

Kendala kendala yang dihadapi disampaikan diatas menunjukan bahwa kendala yang dihadapi dalam penerapan AKM yaitu masih rendahnya tingkat literasi peserta didik. Untuk itu Guru perlu menyikapi kendala yang dihadapi tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Ibu E.Ratuliuw sebagai berikut :

“...Untuk meningkatkan minat baca siswa memang perlu pembiasaan terhadap siswa akan berliterasi, dan untuk itu saya mempunyai program yaitu sehari berliterasi, dengan begini siswa terbiasa dengan literasi sehingga ketika dihadapkan dengan soal soal AKM siswa sudah siap...”

Kendala yang dihadapi dalam AKM yaitu dalam hal berliterasi minat peserta didik masih rendah untuk itu cara menyikapinya dengan melakukan pembiasaan terhadap peserta didik seperti yang disampaikan narasumber diatas.

Pernyataan serta pendapat yang disampaikan beberapa narasumber diatas mengenai Persepsi mereka terkait AKM yang peneliti temukan saat proses wawancara, dapat peneliti simpulkan secara garis besarnya bahwa Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM merupakan sebuah komponen dalam Asesmen Nasional yang bertujuan untuk mengukur tingkat literasi dan numerasi peserta didik. Bentuk soal yang dimuat dalam AKM bervariasi dari bentuk PG, PG Kompleks, Mencocokkan, menjodohkan dan isian singkat serta uraian. Dalam literasi juga melihat tingkat analisa siswa dalam menginterpretasi sebuah teks informasi atau bacaan lewat proses kognitif sehingga dapat melihat Proses Kognitif pada tingkat analisa peserta didik. Kemudian dalam pembelajaran sejarah sendiri lebih ditekankan pada tingkat literasi peserta didik seperti literasi terhadap biografi tokoh sejarah dan juga tingkat analisis soal soal dalam bentuk grafis atau tabel.

Kendala kendala yang dihadapi lebih condong kepada tingkat literasi peserta didik yang masih rendah dan apabila dihadapkan dengan soal soal AKM yang membutuhkan tingkat literasi, peserta didik belum siap. Untuk itu guru menyikapinya dengan melakukan pembiasaan kegiatan kegiatan literasi

terhadap peserta siswa yang diharapkan dapat menumbuhkan minat siswa dalam hal berliterasi yang nantinya dapat memudahkan peserta didik dalam menghadapi soal soal AKM yang berfokus pada literasi.

3. Persepsi Guru SMA di Kota Ambon terhadap Asesmen Nasional sebagai alat evaluasi sistem pendidikan ditinjau dari Aspek Survei Karakter

Survei Karakter merupakan suatu komponen dalam Asesmen Nasional yang bertujuan untuk mengukur perkembangan karakter peserta didik sebagai salah satu capaian pembelajaran. Penerapan Survei karakter dalam pembelajaran diharapkan agar peserta didik selain mempunyai tingkat Pengetahuan (Kognitif) yang mumpuni, namun disamping itu juga mempunyai Sikap (Afektif), dan Keterampilan (Psikomotorik) yang baik.

Saat melakukan observasi dan wawancara, peneliti mengamati penerapan Survei Karakter yang dilaksanakan di lingkungan Sekolah telah berjalan sebagai mana mestinya, walau masih terdapat beberapa hal yang masih perlu diperhatikan. Dalam proses wawancara peneliti menanyakan tentang persepsi dari Narasumber mengenai survei karakter. Adapun respon dari narasumber sebagai berikut :

“...Sebenarnya Survei Karakter ini terkait dengan upaya pemerintah untuk melihat karakter siswa karena belakangan karakter anak bangsa ini menurun, oleh karena itu pemerintah berupaya menggenjot di sekolah sekolah, nah survei karakter yang dilakukan terkait dengan bagaimana pembiasaan pembiasaan yang dilakukan di sekolah contoh survei karakter terkait penerapan nilai nilai karakter seperti awal pembelajaran dengan berdoa, menyanyikan Lagu Indonesia Raya, dan juga budaya seperti kalau disini seperti Tiga S Senyum, Sapa, Salam dan hal hal lain terkait dengan karakter yang dimana hal hal ini

pemerintah ingin melihat apakah sekolah menjalankan atau tidak...” (Wawancara dengan Ibu Angelqee Kerjapy S.Pd tanggal 27 Maret 2023)

Hal serupa juga disampaikan bapak Ambraham Ungirwalu sebagai

berikut :

“...Menurut Saya Survei Karakter ini bentuk Penilaian terhadap sekolah, guru dalam menerapkan nilai nilai karakter pada siswa dalam lingkungan sekolah dan pembelajaran di kelas karena ini berdampak pada rapor sekolah...” (Wawancara dengan Bapak Abraham Ungirwalu, S.Pd tanggal 28 Maret 2023)

Pernyataan yang disampaikan kedua narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa Survei Karakter merupakan upaya pemerintah untuk membentuk peserta didik yang berkarakter baik lewat penerapan Survei karakter dalam Asesmen Nasional.

Penerapan survei karakter dalam pembelajaran juga merupakan hal yang penting dalam melihat perkembangan karakter peserta didik dalam pembelajaran. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Wiske.J.Tehupeiory sebagai berikut :

“...kalau penerapan survei karakter dalam pembelajaran biasanya kami guru melihat peserta didik dari karakternya sebagai bentuk penilaian Afektif ketika saat mengajar dan juga menjadi bahan evaluasi...” (Wawancara dengan Ibu Wiske.J.Tehupeiory tanggal 20 Maret 2023)

Survei karakter dalam penerapannya mengarah kepada Profil pelajar pancasila. Terkait dengan Profil Pelajar Pancasila, dari hasil wawancara dengan para narasumber, peneliti temukan beberapa pandangan dari

narasumber, seperti yang disampaikan ibu Hermina Laisatamu sebagai berikut

:

“...yah menurut saya bahwa Profil Pelajar Pancasila ini semacam pembentukan karakter siswa yang berdasarkan nilai nilai pancasila dan diamalkan dalam kehidupan bersekolah...” (Wawancara dengan Ibu Hermina Laisatamu, S.Pd tanggal 27 Maret 2023)

Pendapat dari narasumber diatas dipertegas pendapat dari narasumber

lain yaitu Bapak Abraham Ungirwalu, S.Pd sebagai berikut :

“...Jadi Profil Pelajar Pancasila adalah sebuah profil dari tiap siswa yang mempunyai karakter serta nilai nilai pancasila yang ada dalam diri siswa, kemudian dalam Profil Pelajar Pancasila dijabarkan lagi seperti ada Religius bertakwa kepada tuhan yang maha esa, Gotong royong, kreativitas, ada juga kebhinekaan global, lalu nalar kritis, dan kemandirian seperti begitu...” (Wawancara dengan Bapak Abraham Ungirwalu, S.Pd tanggal 28 Maret 2023)

Pendapat yang disampaikan narasumber diatas dapat disimpulkan profil pelajar pancasila ini merupakan sebuah profil karakter yang dimiliki tiap peserta didik dimana didalamnya termuat nilai nilai luhur pancasila, yang dijabarkan dalam penerepannya terdiri dari Bertakwa kepada Tuhan YME, Kreativitas, Berkebhinekaan global, gotong royong, nalar kritis, dan kemandirian.

Profil Pelajar Pancasila diharapkan peserta didik mempunyai karakter nilai nilai pancasila. Kemudian survei karakter bertujuan untuk mengukur karakter peserta didik yang di orientasikan mengarah pada profil pelajar pancasila. Hasil wawancara peneliti dengan narasumber, peneliti menanyakan apakah dengan survei karakter dapat mengarahkan peserta didik yang

berorientasi pada profil pelajar pancasila ?. kemudian Pertanyaan ini dijawab oleh ibu Wiske.J.Tehupeiory seperti berikut :

“...iya, memang survei karakter ini mau melihat perkembangan karakter siswa, yang juga Profil Pelajar Pancasila merupakan acuan untuk mengarahkan atau membentuk karakter yang memiliki nilai nilai pancasila...” (Wawancara dengan Ibu Wiske.J.Tehupeiory tanggal 20 maret 2023)

Penerapan survei karakter dalam pembelajaran ternyata tidak lepas dari kendala yang didapat. Hal ini diketahui ketika peneliti melakukan wawancara. Terkait kendala yang didapati dalam Survei Karakter Ini disampaikan oleh Ibu Yenita Salamor seperti berikut :

“...kalau kendala memang masih ada, yah namanya untuk membentuk karakter murid ini juga perlu waktu, karena sebenarnya kita guru ini waktunya terbatas, ketika di lingkungan sekolah saja. ketika sudah sampai di rumah, lingkungan keluargalah yang membentuk sikap anak tersebut karena waktunya lebih banyak, jadi memang perlu waktu...” (Wawancara dengan ibu Yenita Salamor,S.Pd tanggal 27 Maret 2023)

Hal yang sama juga disampaikan Ibu Watumlawar bahwa :

“...untuk membentuk karakter ini memang diperlukan waktu dan perhatian lebih agar siswa ini dapat dibentuk karakternya...” (Wawancara dengan Ibu Watumlawar,S.Pd tanggal 30 Maret 2023).

Kendala yang disampaikan narasumber diatas dapat disimpulkan untuk membentuk karakter memang diperlukan waktu dan perhatian yang lebih terhadap peserta didik. Selanjutnya peneliti saat melakukan wawancara juga menanyakan bagaimana guru menyikapi kendala yang didapat tersebut yang kemudian dijawab seperti yang disampaikan Bapak Abraham Ungirwalu sebagai berikut :

“...biasa saya menyikapinya dengan melakukan penugasan penugasan dalam kelompok. Karena dengan ini secara tidak langsung melatih siswa berkerja sama, gotong royong, kreativitas siswa itu muncul saat diberikan penugasan seperti itu, nah yang saya harapkan dengan hal hal kecil seperti ini dapat paling tidak dapat membentuk karakter dari nilai nilai yang tadi disebutkan...” (Wawancara dengan bapak Abraham Ungirwalu, S.Pd tanggal 28 Maret 2023)

Pendapat dari beberapa narasumber terkait Survei karakter dapat peneliti garis bawahi dan simpulkan bahwa Survei karakter adalah upaya pemerintah untuk menciptakan karakter peserta didik lewat penerapan survei karakter dalam pembelajaran yang didalamnya juga termuat Profil pelajar pancasila, sehingga karakter yang dibentuk mengarah pada nilai nilai karakter pancasila. Selanjutnya dalam penerapannya ditemukan kendala yang disampaikan oleh naarsumber bahwa untuk karakter peserta didik harus dibentuk mulai dengan pembiasaan, karena karakter tidak dapat langsung dirubah untuk itu perlu pembiasaan pembiasaan. Hal ini disikapi oleh guru dengan penerapan budaya seperti Tiga S senyum, sapa, dan salam selain itu peserta didik diberi tugas yang mengembangkan karakter peserta didik.

4. Persepsi Guru SMA di Kota Ambon terhadap Asesmen Nasional sebagai alat evaluasi sistem pendidikan ditinjau dari Aspek Survei Lingkungan Belajar

Asesmen Nasional merupakan alat evaluasi yang mengukur kualitas pendidikan di satuan pendidikan, Salah satu komponen Yang termuat dalam

Asesmen Nasional yaitu Survei Lingkungan Belajar. Survei lingkungan belajar dimaksudkan untuk mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran. Lebih lanjut tentang Survei Lingkungan Belajar, beberapa narasumber mengeluarkan pandangannya tentang Survei Lingkungan Belajar saat melakukan wawancara. Seperti yang disampaikan Ibu E.Ratuliu Selaku Kepala Sekolah sebagai berikut :

“...Survei Lingkungan belajar untuk mengukur tingkat keamanan, kondusifnya lingkungan sekolah yang termuat dalam sembilan dimensi yang akan meningkatkan kualitas pembelajaran yang nanti akan diisi dalam survei oleh siswa, jadi kualitas pembelajaran terdiri beberapa dimensi seperti iklim persekolahan yang kondusif dan lain lain yang dirasakan siswa kemudian diisi dalam survei. Sehingga dari situ rapor sekolah bisa dinilai, jika siswa mengisi survei dia mengisi misalnya kualitas pembelajaran di sekolah buruk, tentunya berpengaruh pada nilai rapor sekolah akan turun...” (Wawancara dengan Ibu Dra. E.Ratuliu, M.Si tanggal 28 Maret 2023).

Pendapat berikutnya disampaikan oleh Ibu Angelqee Kertjapy sebagai berikut :

“...dari saya sendiri Survei Lingkungan Belajar adalah bagaimana sekolah diukur dari segi tingkat kualitas pendidikannya, seperti menciptakan suasana yang nyaman dalam pembelajaran serta keamanan sekolah agar kondusif sehingga dengan begini dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah...” (Wawancara dengan Ibu Angelqee Kertjapy, S.Pd tanggal 27 Maret 2023)

Pendapat yang disampaikan oleh narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa survei karakter ingin melihat atau mengukur tingkat kualitas pendidikan di satuan pendidikan atau sekolah yang nanti akan diisi

oleh peserta didik lewat survei yang diberikan yang nantinya akan menentukan rapor sekolah.

Penerapan survei lingkungan belajar pada dasarnya untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif untuk itu diperlukan upaya dari satuan pendidikan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, serta kondusif. Hal ini disampaikan oleh Bapak Roy Lesomol S.Pd Selaku Wakasek Kurikulum sebagai berikut :

“...yah untuk saat ini dengan Asesmen Nasional yang di dalamnya memuat Survei Lingkungan Belajar itu dimaksudkan untuk menciptakan suasana belajar mengajar yang baik, tentunya untuk itu kami mengupayakan agar suasana di sekolah itu nyaman dan seaman mungkin sehingga siswa itu senang...”
(Wawancara dengan Bapak Roy Lemosol, S.Pd tanggal 30 Maret 2023)

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Rio Pattikawa bahwa :

“...Untuk menciptakan suasana yang kondusif kami dari sekolah membangun relasi dengan masyarakat sekitar sekolah atau Ketua RT setempat agar menciptakan lingkungan sekitar sekolah juga kondusif sehingga diharapkan dapat meningkatkan kondusifitas dan dengan begini siswa akan melihat bahwa suasana pendidikan yang dilihatnya nyaman dan nanti saat mengisi survei nya dia mengisi sesuai yang dilihat dan dirasakannya...” (Wawancara dengan bapak Rio Pattykawa, S.Pd tanggal 27 Maret 2023)

Pernyataan yang disampaikan oleh narasumber diatas mengarah kepada bagaimana sekolah menciptakan suasana belajar yang kondusif aman dan nyaman sesuai dengan yang di dalam Survei Lingkungan

Belajar untuk itu dari Sekolah sendiri perlu upaya untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif.

Penerapan Survei lingkungan belajar yang saat ini diterapkan di sekolah apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan atau di Instruksikan. hal ini peneliti tanyakan saat melakukan wawancara dengan narasumber, dan mendapat resppon seperti yang disampaikan oleh Bapak Pieter.G.Siwabessy seperi berikut :

“... nah ini sebenarnya kendalanya dalam Survei Lingkungan Belajar adalah sarana prasarana yang merupakan aspek pendukung dalam meningkatkan kualitas pembelajaran belum semua sekolah memenuhi standar tersebut, kalau untuk di daerah kota sendiri relatif sudah bisa memenuhi lah aspek aspek pendukung tersebut namun jika kita lihat pada sekolah yang berada di pedalaman desa belum tentu dapat memenuhi aspkek tersebut, ada sekolah belum memiliki pagar dan beberapa fasilitas yang lain, dan kalau merujuk pada Survei lingkungan belajar tentunya tidak dapat memenuhi apa yang di inginkan atau di instruksikan...” (Wawancara dengan Bapak Pieter.G.Siwabessy, S.Pd tanggal 30 Maret 2023)

Pendapat yang disampaikan oleh narasumber di atas dapat peneliti garis bawah penerapan Survei lingkungan belajar masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu mengenai sarana prasarana di tiap satuan pendidikan belum merata, sehingga untuk mengukur tingkat kualitas pendidikan jika merujuk pada aspek pendukungnya masih belum memenuhi untuk sebagai aspek pendukung kualitas pendidikan.

Hasil wawancara peneliti dengan para narasumber terkait Survei Lingkungan Belajar dapat peneliti simpulkan bahwa survei lingkungan belajar merupakan sebuah instrumen yang digunakan untuk mengukur kualitas pendidikan di satuan pendidikan lewat aspek pendukung kualitas pendidikan dan juga yang termuat dalam Sembilan dimensi yang sebelumnya dibahas pada Bab II tentang aspek yang diukur dalam Survei Lingkungan Belajar. kemudian untuk menciptakan kualitas pendidikan yang kondusif upaya dari sekolah dengan menjalin relasi dengan masyarakat setempat agar sama sama mendukung suasana lingkungan sekitar sekolah juga aman. Namun dalam penerapan survei lingkungan belajar juga harus memerhatikan bahwa untuk mengukur kualitas pendidikan di satuan pendidikan, jika merujuk pada sarana dan prasarana, tiap sekolah berbeda tingkat sarana dan prasaraannya sehingga ini menjadi kendala dalam menentukan rapor suatu sekolah.

B. Pembahasan

Pada bagian pembahasan ini penulis mendeskripsikan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, sebagai upaya untuk menjawab rumusan masalah yang telah disampaikan pada bagian sebelumnya berdasarkan konsep konsep yang relevan mengenai Persepsi Guru terhadap Asesmen nasional sebagai alat evaluasi pendidikan terhadap pembelajaran sejarah.

1. Persepsi Guru SMA di kota Ambon terhadap Asesmen Nasional sebagai alat evaluasi sistem pendidikan dalam pembelajaran Sejarah

Penerapan Asesmen Nasional sebagai alat evaluasi pendidikan dalam pembelajaran sejarah pada dasarnya merupakan bentuk evaluasi pendidikan nasional. Asesmen nasional dalam praktiknya mendapat berbagai respon dari berbagai kalangan, tidak terkecuali dari kalangan Guru sebagai bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari dunia pendidikan.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti, memfokuskan penelitian terhadap Asesmen Nasional sebagai alat evaluasi pendidikan terhadap pembelajaran sejarah persepsi guru sejarah di SMA yang berada kota Ambon yang tersebar di 5 kecamatan yang ada di kota Ambon. Pada bagian ini penulis mendeskripsikan hasil temuan dari penelitian yang telah dilakukan.

Persepsi Guru SMA di kota Ambon terhadap Asesmen Nasional sebagai alat evaluasi sistem pendidikan dalam pembelajaran Sejarah mendapatkan respon yang positif, hal ini didasari dari temuan penelitian pada sebaran angket maupun saat proses wawancara dengan narasumber. Pada butir pernyataan nomor 2 di angket yang disebar ke seluruh responden yang berjumlah 10 Guru, dimana semuanya menjawab “Ya” bahwa Asesmen nasional dapat mengukur tingkat mutu pendidikan suatu sekolah. Selanjutnya hasil angket tersebut diperjelas melalui penuturan dari narasumber bahwa dengan Asesmen nasional dapat mengukur tingkat mutu pendidikan suatu sekolah, dikarenakan Asesmen nasional tidak melihat standar kelulusan

sebagai penentu tingkat kualitas dari suatu sekolah. Namun, Asesmen nasional bersifat lebih Kompleks yang mengevaluasi secara keseluruhan aspek dalam sebuah sekolah, maka untuk itu hasil dari Asesmen nasional yang dilihat ialah *Input* dan *output* dari sekolah bukan dari standar kelulusan semata. Hal ini sejalan dengan Konsep Asesmen Nasional oleh Kemendikbud untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memotret input, proses dan output pembelajaran di seluruh satuan pendidikan (Pusmendik Kemendikbud, 2022).

Asesmen nasional sebagai evaluasi pendidikan pada dasarnya melihat perkembangan mutu pendidikan dari tahun ke tahun, untuk itu Asesmen Nasional hadir untuk mengevaluasi mutu pendidikan sekolah untuk perbaikan pada tahun berikutnya. Kemudian Asesmen Nasional diperuntukan untuk mengevaluasi tiap satuan pendidikan bukan untuk membandingkan suatu sekolah dengan sekolah lainnya.

Perubahan-perubahan yang terdapat dalam penerapan Asesmen Nasional dapat dilihat dari kelulusan peserta didik dikembalikan kepada Pihak Sekolah untuk menentukan, kemudian berdasarkan penuturan narasumber bahwa Mata Pelajaran Sejarah yang sebelumnya pada Ujian Nasional (UN) tidak diikutsertakan namun dalam Asesmen Nasional semua mata pelajaran diikutsertakan untuk diujikan tidak terkecuali mata pelajaran Sejarah. Hal ini merupakan sebuah perubahan yang positif, karena dengan demikian semua

mata pelajaran mendapatkan proporsinya setara sehingga pembelajaran tidak dipusatkan pada mata pelajaran tertentu.

Pembelajaran dalam Asesmen Nasional menekankan pada literasi dan numerasi terhadap peserta didik agar mempunyai kemampuan dalam berliterasi maupun numerasi. Hal ini berangkat tentunya dari rendahnya tingkat literasi dan numerasi nasional. Pembelajaran sejarah tidak luput dari hal tersebut, berdasarkan penuturan dari narasumber bahwasannya soal-soal yang diujikan dalam Asesmen lebih menekankan pada kemampuan literasi peserta didik.

2. Persepsi Guru SMA di Kota Ambon terhadap Asesmen Nasional sebagai alat evaluasi sistem pendidikan ditinjau dari Aspek Kompetensi Minimum (AKM)

Asesmen kompetensi minimum yang merupakan salah satu instrumen dari Asesmen Nasional yang menfokuskan terpenuhinya kemampuan literasi membaca dan literasi numerasi pada siswa (Rokhin,dina.2021). berdasarkan hasil temuan yang peneliti lakukan, persepsi guru terhadap Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) mendapat tanggapan yang positif dilihat dari pemahaman guru terhadap AKM.

Standar pengukuran untuk mengukur pembelajaran siswa dalam mencapai hasil belajar menggunakan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) yang menerapkan standar yang paling minimum daripada siswa dalam

bentuk soal soal yang berfokus pada literasi dan numerasi untuk pada materi kontekstual. Selain itu, soal-soal Literasi dan Numerasi yang terdapat dalam AKM menggiring siswa untuk mampu memahami, menginterpretasi, menggeneralisasi, atau merefleksikan teks informasi. Selain itu, juga dirancang untuk memberi dorongan lebih kuat ke arah pembelajaran yang inovatif dan berorientasi pada pengembangan penalaran, bukan hafalan (Kartika,K, et.al, 2022:129).

Bentuk soal yang diujikan dalam AKM juga bervariasi seperti pilihan ganda, pilihan ganda kompleks, menjodohkan, essay, dan uraian singkat, dibuktikan dari sebaran Angket yang dilakukan seluruh responden berjumlah 10 responden menjawab “Ya” pada butir pernyataan nomor 8 bahwa bentuk soal yang diujikan dalam AKM bervariasi. Selanjutnya soal-soal yang diujikan juga merupakan soal dengan kategori HOTS (*Higher Order Thinking Skills*).Pernyataan ini diperkuat dengan jawaban responden pada butir pernyataan nomor 22 pada angket, dimana semua responden menjawab “Ya” .Pada era merdeka belajar guru harus mengajar di level *Higher Order Thinking Skills* (HOTS) yakni menambah kemampuan C4 menganalisis, C5 mengevaluasi kemudian C6 mencipta (Vitria, A. N., & Suprijono, A, 2022: 3).

Proses pembelajaran yang dilaksanakan dalam AKM seperti yang disinggung sebelumnya cenderung berorientasi pada kemampuan literasi dan numerasi peserta didik, tidak terkecuali pada pembelajaran Sejarah. Dari 10 Guru Sejarah sebagai responden pada Angket yang disebarkan, 6 responden

menjawab “Ya” pada butir pernyataan nomor 6 yaitu AKM dalam pembelajaran sejarah cenderung menekankan pada tingkat literasi siswa dibanding numerasi. Hasil Angket ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan narasumber bahwa Peserta didik dituntut memiliki kemampuan tingkat literasi yang tinggi untuk dapat menggeneralisasikan, dan menginterpretasikan sebuah naskah biografi tokoh atau sebuah narasi dari suatu peristiwa sejarah. Namun selain literasi, 4 responden juga menjawab “Tidak” terkait AKM dalam pembelajaran sejarah lebih Cenderung pada Literasi dibanding numerasi, hal ini didukung dari hasil wawancara bahwa untuk numerasi dalam pembelajaran sejarah ditekankan pada materi yang menggunakan tabel atau grafik yang berisi urutan tahun suatu peristiwa sejarah berupa nominal angka rentang tahun antar suatu peristiwa sejarah atau periodisasi sehingga siswa mempunyai daya analisa yang kritis terkait suatu peristiwa sejarah.

Penerapan AKM dalam pembelajaran sejarah sejatinya mempunyai dampak yang positif, dikarenakan memberi stimulus kepada peserta didik agar mempunyai kemampuan, baik kemampuan literasi maupun kemampuan numerasi yang tinggi. Hal ini dapat dilihat dari sebaran angket yang dilakukan terhadap 10 Guru sejarah sebagai responden dimana semuanya menjawab “Ya” pada butir nomor 9 bahwa penerapan AKM dalam pembelajaran sejarah dapat meningkatkan tingkat literasi peserta didik. Namun terlepas dari dampak positif dari AKM, terdapat kendala dalam pelaksanaannya.

Soal-soal AKM yang memerlukan tingkat literasi yang tinggi berbanding terbalik dengan minat baca dari siswa yang masih rendah, tentunya menghambat proses pembelajaran. Untuk mengatasi kendala tersebut guru berupaya meningkatkan minat baca siswa dengan melakukan pembiasaan pembiasaan terhadap siswa akan berliterasi, seperti kebijakan yang dibuat sekolah "*Sehari berliterasi*" dan pada akhirnya siswa telah siap dalam menghadapi soal-soal AKM.

Rapor Hasil Asesmen Menunjukkan peningkatan pada Indikator kemampuan Literasi dengan naik 4,10 % dari skor 61,9 pada tahun 2022 menjadi 64,44. Pada Indikator Numerasi juga mengalami peningkatan sebesar 24,97 % dengan naik dari skor 35,6 pada tahun 2022 menjadi 44,44.

3. Persepsi Guru SMA di Kota Ambon terhadap Asesmen Nasional sebagai alat evaluasi sistem pendidikan ditinjau dari Aspek Survei Karakter

Pemberlakuan Asesmen Nasional yang didalamnya termuat Survei karakter sebagai salah satu instrumen, mendapat persepsi yang positif dari guru. Berdasarkan hasil temuan yang peneliti lakukan dapat di deskripsikan survei karakter merupakan upaya pemerintah melihat karakter siswa yang belakangan mengalami penurunan dari segi karakter dan sikap dengan demikian untuk meningkatkan lagi karakter siswa, pemerintah menggenjot pihak sekolah agar menerapkan survei karakter.

Pembiasaan yang dilakukan di sekolah terkait survei karakter dengan penerapan nilai-nilai karakter religius pada awal proses pembelajaran seperti berdoa, kemudian untuk meningkatkan rasa nasionalisme dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya budaya semacam 3S Senyum,sapa, salam dan nilai-nilai karakter lainnya terus dipelihara. Kemudian untuk menumbuhkan karakter berkomunikasi dan berkerja sama dapat ditumbuhkan lewat pemberian tugas kelompok kepada siswa.

Survei Karakter bertujuan untuk mengukur proses perkembangan karakter peserta didik sebagai salah satu capaian pembelajaran. Dari sebaran angket yang dilakukan, seluruh responden menjawab “Ya” pada butir pernyataan nomor 12 yaitu pengembangan Survei Karakter Siswa berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila dipakai untuk menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila yang merupakan ideologi bangsa Indonesia. profil pelajar Pancasila dapat diartikan sebagai karakter dan kemampuan yang ada dalam diri peserta didik di Indonesia untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila yang dibangun dan dihidupkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemendikbud merumuskan enam karakter utama yang terdapat dalam Profil Pelajar Pancasila. Enam karakter utama tersebut yaitu :

- 1) Beriman, Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan Berakhlak Mulia, yang berarti secara spiritual pelajar yang mendalami ajaran agama serta mengaplikasinya dalam kehidupan sehari hari serta mempunyai akhlak yang baik, terhadap orang di sekitarnya.

- 2) Kreativitas, dimana pelajar mempunyai daya kreatifitas dalam diri untuk mengembangkan bakat serta kemampuan yang dimiliki.
- 3) Kebhinekaan Global, dapat dimaknai sebagai pelajar yang mempunyai rasa cinta akan *local culture* atau kearifan lokal, serta mempunyai sikap saling menghargai akan perbedaan terhadap sesama.
- 4) Gotong Royong, dimana pelajar mempunyai sikap saling membantu secara bersama-sama dalam berkolaborasi dalam suatu kegiatan secara sukarela sebagai bentuk kecerdasan sosial.
- 5) Nalar Kritis, yang berarti pelajar mempunyai pemikiran yang kritis akan berbagai permasalahan dan mampu mencari solusi atas masalah yang dihadapi.
- 6) Kemandirian, dimana pelajar mempunyai sikap tanggung jawab atas segala sesuatu keputusan yang diambil dan mampu menyelesaikan masalah secara mandiri.

Karakter dalam diri siswa harus dipupuk melalui pembelajaran di sekolah, ketidakberhasilan survei karakter mengakibatkan peserta didik tidak dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu peran guru sangat penting dalam memperhatikan perkembangan karakter peserta didik (Kiriana,N., & Widiasih,N.N.S, 2023: 51)

Penerapan Survei karakter dalam lingkungan persekolahan juga mendapat perhatian serius, hal ini disebabkan survei karakter juga berdampak pada rapor sekolah. Dengan demikian sekolah harus benar benar menanamkan

nilai nilai karakter yang termuat dalam profil pelajar pancasila terhadap peserta didik. Terlepas dari itu, kendala dan tantangan yang harus dihadapi dalam pelaksanaan survei karakter adalah bagaimana mendisiplinkan siswa agar menerapkan profil pelajar pancasila di kehidupan baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Hal tersebut didukung oleh hasil angket pada butir pernyataan nomor 14, bahwa 5 responden menjawab “Ya” bahwa penerapan Survei karakter masih ditemui kendala. Untuk itu perlu kerjasama antara orang tua dan pihak sekolah dalam hal ini Guru untuk sama-sama menanamkan nilai karakter terhadap peserta didik baik ketika dilingkungan sekolah maupun ketika diluar lingkungan sekolah dalam hal ini di lingkungan keluarga peserta didik.

Rapor hasil Asesmen Nasional pada indikator Surve karakter mengalami peningkatan setelah diakumulasi secara keseluruhan dari seluruh poin pada profil pelajar pancasila sebesar 3,18 %. Skor yang diperoleh pada tahun 2022 56,98 menjadi 58,79 pada tahun 2023.

4. Persepsi Guru SMA di Kota Ambon terhadap Asesmen Nasional sebagai alat evaluasi sistem pendidikan ditinjau dari Aspek Survei Lingkungan Belajar

Lingkungan belajar mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam mendukung perkembangan akademik siswa terutama saat proses pembelajaran. Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, hasil temuan dapat

dideskripsikan, persepsi guru terhadap survei lingkungan belajar mendapatkan tanggapan yang positif.

Angket yang disebarakan kepada responden terkait survei lingkungan belajar pada butir pernyataan nomor 17 menunjukkan 9 responden menjawab “Ya” bahwa Survei lingkungan belajar dalam penerapannya memetakan mutu pendidikan di sekolah dari tahun ke tahun. Selanjutnya Penuturan dari salah satu guru saat wawancara menyebutkan pemberlakuan Survei lingkungan belajar sangat baik karena dapat mengevaluasi suasana pembelajaran di sekolah untuk diperbaiki kedepannya untuk lebih baik. Kemudian dengan survei lingkungan belajar, sekolah dapat mengetahui kekuarungannya dimana untuk dilakukan perbaikan kedepannya.

Survei Lingkungan Belajar dimaksudkan untuk mengukur seberapa kondusifnya lingkungan sekolah dalam menjalankan proses pembelajaran seperti termuat dalam sembilan dimensi dalam survei lingkungan belajar berupa latar belakang sosial-ekonomi murid, kualitas pembelajaran di kelas, refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru, kepemimpinan struktural, iklim keamanan di satuan pendidikan, Iklim Kebhinekaan di Satuan Pendidikan, iklim kesetaraan gender, iklim inkluiivitas, serta dukungan orangtua dan murid terhadap program satuan pendidikan.

Bentuk penerjamahan dari kesembilan dimensi pada pengaplikasiannya dapat dilihat dari kerjasama pihak sekolah dan masyarakat sekitar untuk menciptakan suasana yang nyaman dan kondusif. Kemudian

tidak mentolelir aktivitas *bullying* yang dilakukan warga sekolah. Selain itu, kepemimpinan yang terstruktur dan sehat diterapkan. Semua murid mempunyai hak dan kesempatan yang sama tanpa melihat latar belakang, gender, serta intrik-intrik pembeda lainnya. Selanjutnya kualitas pembelajaran yang dihadirkan kepada siswa dapat meningkatkan rasa ketertarikan untuk terus belajar didukung dengan media dan model pembelajaran yang menarik dan bervariasi, serta guru melakukan refleksi dan perbaikan saat pembelajaran untuk menciptakan suasana pembelajaran yang lebih baik.

Evaluasi yang dilaksanakan untuk survei lingkungan belajar pada realitanya masih diperhadapkan tantangan seperti akses dalam memperoleh informasi, sekolah di wilayah perkotaan lebih mudah mengakses informasi atau materi materi pembelajaran terbaru melalui fasilitas internet sedangkan di wilayah pedalaman masih kesulitan dalam mengakses informasi mengenai pembelajaran, belum lagi infrastruktur yang belum memadai. Walaupun Asesmen Nasional tidak membandingkan rapor suatu sekolah dengan sekolah lain, namun menjadi timpang dikarenakan sekolah di wilayah pedalaman masih banyak hal yang perlu diperbaiki dibanding di wilayah perkotaan yang dari segala aspek telah memenuhi standar.

Rapor hasil Asesmen nasional pada indikator Survei lingkungan belajar mengalami beberapa peningkatan dan juga penurunan dari dimensi yang dinilai pada Survei Lingkungan Belajar. pada dimensi kualitas pembelajaran mengalami peningkatan sebesar 3,95%, dimana skor pada tahun

2022 yaitu 63,84 menjadi 66,36 pada tahun 2023. Dimensi selanjutnya yaitu Refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru mengalami peningkatan sebesar 10,86%, dari skor 53,02 pada tahun 2022 menjadi 58,78 di tahun 2023.

Dimensi kepemimpinan Instruksional juga mengalami peningkatan sebesar 9,30 %, dari skor 50,43 di tahun 2022 menjadi 55,12 di tahun 2023. Selanjutnya pada dimensi Iklim Keamanan sekolah justru mengalami penurunan sebesar 10,25 % dari skor 77,04 ditahun 2022 turun menjadi 69,4 di tahun 2023. Kemudian pada dimensi iklim kesetaraan gender belum tersedia pada rapor hasil AN. Berikutnya pada dimensi Iklim kebhinekaan mengalami peningkatan sebesar 19,58 %, dari skor 58,74 di tahun 2022 naik menjadi 70,3 pada tahun 2023.

Peningkatan ini juga diikuti peningkatan pada dimensi iklim inkluiivitas sebesar 0,89% dari skor 55,24 di tahun 2022, naik menjadi 55,7 di tahun 2023. Dua dimensi terakhir yaitu dimensi partisipasi warga sekolah dan pemanfaatan sumber daya sekolah untuk peningkatan mutu, masing masing mengalami peninkatan sebesar 23,84% dan 14,32%.

Dari kesembilan dimensi tersebut rata rata mengalami peningkatan kecuali pada dimensi keamanan sekolah yang mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan secara garis besar Asesmen Nasional dapat meningkatkan mutu pendidikan karena dari hasil rapor tersebut sekolah dapat mengevaluasi apa yang perlu ditingkatkan lagi dan apa yang perlu diperbaiki.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan berakhirnya hasil analisis data temuan penelitian dan pembahasan pada bab IV mengenai Persepsi Guru SMA di Kota Ambon terhadap Asesmen Nasional sebagai alat evaluasi pendidikan dalam pembelajaran sejarah, maka penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Persepsi Guru SMA di kota Ambon terhadap Asesmen Nasional sebagai alat evaluasi pendidikan dalam pembelajaran sejarah dikatakan baik, dikarenakan memiliki respon yang positif. Secara rata-rata guru di kota Ambon telah memahami mengenai konsep Asesmen Nasional, Indikator yang diujikan, serta mekanisme pelaksanaan. Hal ini juga didukung dari hasil angket yang disebar diperoleh 89,5 %. Sehingga dapat dikategorikan baik.
2. Persepsi Guru SMA di Kota Ambon terhadap Asesmen Nasional sebagai alat evaluasi sistem pendidikan ditinjau dari Aspek Kompetensi Minimum (AKM) mendapat persepsi yang positif. Secara rata rata guru telah memahami tentang Asesmen Kompetensi Minimum meliputi tujuan, bentuk soal-soal yang termuat di dalamnya untuk meningkatkan kemampuan Literasi dan numerasi, serta teknis pelaksanaan. Kemudian persepsi guru ini didukung rapor hasil AN yang menunjukkan peningkatan pada Indikator Literasi dan numerasi masing masing sebesar 4,10% untuk literasi dan 24,97% untuk numerasi dibanding tahun lalu.

3. Persepsi Guru SMA di Kota Ambon terhadap Asesmen Nasional sebagai alat evaluasi sistem pendidikan ditinjau dari Aspek Survei Karakter dapat dikategorikan baik, secara guru dapat memahami tujuan dari survei karakter yang berorientasi pada Profil Pelajar Pancasila. Dari data Rapor hasil AN menunjukkan peningkatan sebesar 3,18 %. Skor yang diperoleh pada tahun 2022 56,98 menjadi 58,79 pada tahun 2023
4. Persepsi Guru SMA di Kota Ambon terhadap Asesmen Nasional sebagai alat evaluasi sistem pendidikan ditinjau dari Aspek Survei Karakter mendapat respon yang positif dari guru. Secara rata-rata guru dapat memahami konsep Survei lingkungan belajar, sembilan dimensi yang termuat didalam Survei lingkungan belajar. Namun ada dimensi yang mengalami penurunan yaitu Iklim keamanan sekolah dilihat dari data rapor hasil AN, selain itu semua dimensi mengalami peningkatan.

B. Saran

Pada bagian bab penutup ini, penulis mengemukakan saran-saran terhadap berbagai pihak berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab sebelumnya. Adapun saran dari penulis sampaikan sebagai berikut :

1. Bagi Sekolah
 - a. Memperdalam kajian terkait Asesmen Nasional dan konsisten serta *adaptif* terhadap perkembangan pendidikan nasional, dan membenahan infrastruktur penunjang pelaksanaan Asesmen Nasional.

- b. Menerapkan kebijakan atau Program terkait Literasi baik didalam maupun diluar lingkungan sekolah
- c. Pelaksanaan Asesmen Nasional digunakan sebagai indikator Supervisi Kepala sekolah untuk mengevaluasi kualitas pendidikan di sekolahnya.
- d. Menciptakan suasana lingkungan sekolah yang sehat serta mendukung terwujudnya sekolah bebas *Bullying*
- e. Melakukan evaluasi berdasarkan Rapor hasil Asesmen Nasional untuk memperbaiki indikator yang mengalami penurunan dan mempertahankan sekaligus meningkatkan indikator yang mengalami peningkatan berdasarkan rapor hasil AN

2. Bagi Guru

- a. Menerapkan konsep-konsep yang termuat dalam Asesmen Nasional sebagaimana mestinya, khususnya pada mata pelajaran sejarah yang menekankan pada kemampuan Literasi dan Numerasi melalui pembelajaran yang inovatif dan kreatif.
- b. Pemanfaatan media pembelajaran IT dan sumber belajar berbasis Jurnal-jurnal Ilmiah.
- c. Evaluasi yang diterapkan terhadap peserta didik harus berdasarkan tingkat kemampuan berpikir HOTS (*High Order Thinking Skill*)

- ## 3. Bagi siswa, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi, dan dapat menjadikan profil pelajar pancasila sebagai sebuah identitas diri.

4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan agar tulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan, serta dapat melengkapi kekurangan yang terdapat dari tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Astuti, M. (2022). *Evaluasi pendidikan*. Yogyakarta : Deepublish.
- Asrul, A., Saragih, A. H., & Mukhtar, M. (2022). *Evaluasi pembelajaran*. Medan : Perdana Publishing
- Arikunto, S. (2018). *Dasar-dasar evaluasi pendidikan edisi 3*. Jakarta: Bumi Aksara
- Febriana,R. (2019).*Evaluasi Pembelajaran*. Jakarta : Bumi Aksara
- Hidayat, A. A. (2021). *Menyusun instrumen penelitian & uji validitas-reliabilitas*. Surabaya : Health Books Publishing.
- Ismail, M. I. (2020). *Asesmen dan evaluasi pembelajaran*. Makasaar: Cendekia Publisher.
- Munir Yusuf, (2018). *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Palopo: IAIN Palaopo
- Nasution, W. N. (2017). *Strategi pembelajaran*. Medan : Perdana Publishing
- Nurulhaq, H. D., & Supriastuti, T. (2020). *MANAJEMEN PEMBELAJARAN SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM: Konsep dan Strategi dalam Meningkatkan Akhlak Peserta Didik*. Bandung : Cendekia Press.
- Roosinda, F. W., Lestari, N. S., Utama, A. G. S., Anisah, H. U., Siahaan, A. L. S., Islamiati, S. H. D., & Fasa, M. I. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. Yogyakarta : Zahir Publishing.
- Suardi, M. (2018). *Belajar & pembelajaran*. Yogyakarta : Deepublish.
- Sugiyono, (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono, (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta
- Wahyu Teresia, (2021), *Asesmen Nasional 2021*. Medan: Guepedia
- Widodo, H. (2021). *Evaluasi Pendidikan*. Yogyakarta : UAD PRESS.

Jurnal :

- Ahmad Fikri Sabiq (2020), "Persepsi Orang Tua Siswa tentang Pembelajaran Tatap Muka pada Era New Normal Pandemi Covid-19," *Journal of Islamic Education Research* 1, no. 3

Diakses pada tanggal 02 Maret 2023, Pukul 19:50 WIT

Di : <https://jier.iain-jember.ac.id/index.php/jier/article/view/41>

Aziz, Masang.2021. *Hakikat Pendidikan*. Jurnal Al Urwatul Wutsqa Vol 1, No. 1

Diakses pada tanggal 02 Maret 2023, Pukul 14: 58 WIT

Di : <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/alurwatul>

Baro'ah,Siti (2020). *Kebijakan Merdeka Belajar Sebagai Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan*. Jurnal Tawadhu Vol.4, No.1, 2020

Diakses pada tanggal 20 januari 2023, pukul 13:18 WIT.

Di : <https://ejournal.iaiiig.ac.id/index.php/TWD/article/view/225/162>

Dahlan, Rahmat (2017). *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Nazhir Terhadap Wakaf Uang*. Jurnal zakat dan wakaf Vol.4, No 1.hal: 10-11

Diakses pada tanggal 15 Januari 2023, pukul 15: 19 WIT.

<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/3028/2285>

Indahri,Yulia (2021). *Asesmen Nasional sebagai pilihan Evaluasi Sitem Pendidikan Nasional*. Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial,Vol.12,No.2

Diakses pada tanggal 24 Januari 2023, Pukul 12:48 WIT

<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/2364/pdf>

Kartina, K., Missriani, M., & Fitriani, Y. (2022). Peningkatan kemampuan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) literasi siswa melalui pendekatan saintifik SMP Negeri 2 Payaraman. *Wahana Didaktika: Jurnal Ilmu Kependidikan*, 20(1),128-139.

[https://jurnal.univpgri-](https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/didaktika/article/view/7333)

[palembang.ac.id/index.php/didaktika/article/view/7333](https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/didaktika/article/view/7333)

Kiriana, N., & Widiasih, N. N. S. (2023). PENERAPAN SURVEI KARAKTER DAN SURVEI LINGKUNGAN BELAJAR: SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI ERA DISRUPSI DIGITAL:-. *Guna Widya: Jurnal Pendidikan Hindu*, 10(1), 48-55

Matitaputty, J. K. (2016). Model Pembelajaran Isu-Isu Kontroversial Dalam Pembelajaran Sejarah. *Jurnal Social Science Education*, 3(2), 185-192.<http://dx.doi.org/10.15408/sd.v3i2.4365>

Ningrum, L., Boediman, S. F., & Octarina, D. (2019). Homestay Desa Wisata di Indonesia–Bagaimana Persepsi Masyarakat Kota?. *Jurnal BSI, Vol. No.1*

Diakses pada tanggal 03 maret 2023, pada pukul 18: 41 WIT

Di : <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/jp/article/view/5113>

- Novita, Nanda et.al. Asesmen Nasional (AN): Pengetahuan dan Persepsi Calon Guru. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol.5, No.1*
Di : <http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v5i1.1568>
- Nur'ainah, Muazza,k.a.Rahman (2022), Persepsi Guru Tentang Implementasi Asesmen Nasional Sebagai Alat Evaluasi Sistem Pendidikan Di Min Batanghari. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Pendidikan Vol.4, No.2*
Diakses pada tanggal 20 Januari 2023, pukul, 14:13 WIT
Di : <https://doi.org/10.36088/manazhim.v4i2.1860>
- Rahma, T. I. F. (2018). *Persepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Penggunaan Financial Technology*. AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam, Vol.03, No. 1
Di : <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/tawassuth/article/view/1704>
- Rokhin dina,C; Septina,R;Ganestri,I.D (2021). *Konsep Asesmen Kompetensi Minimum untuk Meningkatkan Kemampuan Literasi Numerasi Siswa Sekolah Dasar*. Jurnal Validika Vol.33,No.1, 2021
Diakses pada tanggal 20 Januari 2023, pukul, 10:13 WIT
Di: <https://journals.ums.ac.id/index.php/varidika/article/view/14993>
- Indahri, Y. (2021). *Asesmen Nasional sebagai pilihan evaluasi sistem pendidikan nasional*. Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial, Vol.12,No.2
Diakses pada tanggal 21 Januari 2023, Pukul 17:33 WIT
Di : <https://journals.ums.ac.id/index.php/varidika>
- Saifuddin, M. F. (2018). E-learning dalam persepsi mahasiswa. *Jurnal Varidika, Vol.29, No.2*
Diakses pada tanggal 02 Maret 2023, Pukul 15:30 WIT
Di : <https://journals.ums.ac.id/index.php/varidika/article/view/5637/3680>
- Sahlani, L., & Agung, B. (2020). Asesmen pembelajaran berbasis google form pada mata pelajaran sejarah kebudayaan islam di MAN 2 Bandung. *AL-IBANAH*, 5(1), 1-27.
<http://journal.iaipibandung.ac.id/index.php/ibanah/article/view/20>
- Sari.D.R, Rosa.B.M (2021). *Asesmen Kompetensi Minimum Dan Survei Karakter Di Indonesia Serta Relevansinya Dengan Pemikiran Ibnu Sina*. POTENSIA: Jurnal Kependidikan Islam, Vol. 7, No. 1.
Diakses Pada tanggal 26 Januari 2023, Pada pukul 21:09 WIT
<https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/potensia/article/view/10033/6456>

Suwarto dan Hulman Fajri. (2018). *Persepsi Orang Tua terhadap Proses Bimbingan Belajar Anak di Rumah*. Jurnal SAP Vol. 3 No. <https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/SAP/article/view/2735>

Vitria, A. N., & Suprijono, A. Pengaruh Model Pembelajaran Group Investigation Berbasis Cooperative Two Stage Exam Terhadap Higher Order Thinking Skills Siswa Pada Pembelajaran Sejarah Kelas X Ips Sman 19 Surabaya. AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah Volume 12, No. 4 Tahun 2022. Hal 3
<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/47914>

Wiyono, M., Solihin, F., & Putro, S. (2018). Aplikasi Penilaian Kuliah Kerja Nyata Universitas Trunojoyo Madura Menggunakan Metode Rating Scale. *Rekayasa*, 10(1), 23-33.
<https://doi.org/10.21107/rekayasa.v10i1.3601>

Wulan, A. R. (2007). *Pengertian dan esensi konsep evaluasi, asesmen, tes, dan pengukuran*. Jurnal, FPMIPA Universitas Pendidikan Indonesia.
https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=tes%2Casasemen%2C+pengukuran%2C+evaluasi&btnG

Website :

Pusmendik.Kemendikbud <https://pusmendik.kemdikbud.go.id/an/>

Diakses pada tanggal 17 Januari, pukul 20:00 WIT

Undang-Undang :

Republik Indonesia. *Undang undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.

Kemendikbud (2021). *Surat Edaran Mendikbud No 01 Tahun 2021 tentang Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan serta pelaksanaan ujian sekolah dalam masa darurat penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19)*

LAMPIRAN – LAMPIRAN

ANGKET

PERSEPSI GURU SMA DI KOTA AMABON TERHADAP ASESMEN NASIONAL SEBAGAI ALAT EVALUASI SISTEM PENDIDIKAN DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH

Petunjuk Pengisian*

- 1) Isilah Identitas diri terlebih dahulu
- 2) Berilah tanda centang (✓) pada kolom yang dipilih
- 3) Tiap kolom mempunyai skor, Ya = 1, Tidak + 0

Nama :

Sekolah :

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1	Asesmen Nasional merupakan kebijakan pemerintah untuk mengevaluasi sistem pendidikan indonesia		
2	Pemberlakuan Asesmen Nasional dapat meningkatkan Standar Mutu Pendidikan Indonesia		
3	Asesmen Nasional bertujuan untuk mengevaluasi perkembangan mutu pendidikan dari tahun ke tahun		
4	Asesmen Nasional tidak digunakan sebagai penentu kelulusan peserta didik		
5	Asesmen kompetensi Minimum (AKM) digunakan hanya untuk mengukur tingkat Literasi membaca dan Numerasi		
6	Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dalam pembelajaran sejarah lebih menekankan pada literasi membaca dibanding numerasi		
7	Penerapan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dalam pembelajaran sejarah ditemukan kendala		
8	Komponen bentuk Soal dalam Asesmen Kompetensi bervariasi		
9	Penerapan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dalam pembelajaran sejarah dapat meningkatkan tingkat literasi peserta didik		
10	Guru dapat menyikapi kendala yang ditemukan dalam penerapan Asesmen Kompetensi Minimum AKM dalam pembelajaran sejarah		

11	Guru dapat memahami aspek yang diukur dalam Asesmen Kompetensi Minimum (AKM)		
12	Pengembangan Survei Karakter Siswa berorientasi pada profil pelajar Pancasila		
13	Survei Karakter bertujuan untuk mengukur proses perkembangan karakter peserta didik sebagai salah satu capaian pembelajaran.		
14	Dalam penerapan Survei Karakter dalam pembelajaran sejarah ditemukan kendala		
15	Guru dapat menyikapi kendala yang didapat dalam penerapan survei karakter dalam pembelajaran		
16	Terdapat perubahan karakter siswa setelah pelaksanaan survei karakter		
17	Survei Lingkungan belajar dalam penerapannya memetakan mutu pendidikan di sekolah dari tahun ke tahun		
18	Dalam penerapan survei lingkungan belajar ditemukan kendala		
19	Survei Lingkungan belajar dapat menciptakan suasana belajar mengajar yang nyaman		
20	Guru dapat mehami aspek yang diukur dalam survei lingkungan belajar		
21	Dalam Penerapan Survei Lingkungan Belajar di Sekolah tidak menemukan kendala		
22	Soal yang di ujikan dalam AKM merupakan soal yang memiliki kriteria HOTS atau memerlukan tingkat analisis dalam menjawab		

PEDOMAN OBSERVASI

“PERSEPSI GURU SMA DI KOTA AMBON TERHADAP ASESMEN NASIONAL SEBAGAI ALAT EVALUASI SISTEM PENDIDIKAN DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH”

1. Meninjau secara langsung Lokasi Penelitian, serta keadaan sekitar lokasi penelitian.
2. Mengamati pembelajaran sejarah dikelas.
3. Menanyai langsung Guru terkait Asesmen nasional.

KISI KISI INSTRUMEN PEDOMAN WAWANCARA

No	Ahli	Teori	Item Pertanyaan
1	Saifudin,2018:103	Persepsi merupakan suatu proses yang dimulai dari penggunaan panca indera dalam menerima stimulus, kemudian diorganisasikan dan diinterpretasikan sehingga memiliki pemahaman tentang apa yang diindera.	1,2,4,9,10,15,20
2	(Pusmendik,2022).	Asesmen Nasional terdiri dari tiga instrumen yang digunakan untuk mengukur mutu pendidikan yaitu Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter, Dan Survei Lingkungan Belajar	3
3	Cahyana dalam Rokhin,dina.2021:58	Pelaksanaan asesmen tidak hanya mengukur penguasaan materi pengetahuan sesuai dengan kurikulum, namun dirancang khusus untuk mengetahui kualitas pendidikan secara kolektif dan melakukan perbaikan atas mutu pendidikan yang masih terdapat kekurangan . Fokus utama AKM adalah pada terpenuhinya kemampuan literasi membaca dan literasi numerasi pada siswa	5
	(Kartika,K,et.al,	AKM merupakan pemetaan	6,8

	2022: 129)	terhadap dua kompetensi minimum siswa yaitu literasi dan numerasi yang sifatnya mendasar. Literasi bukan hanya membaca tetapi menganalisis dan memahami konsep bacaan tersebut, sedangkan kompetensi numerasi yaitu kemampuan menganalisis menggunakan data (Kartika,K, et.al, 2022: 129)	
	Pusmendik,2022	Komponen soal Asesmen Nasional dalam AKM terdiri dari pilihan ganda, pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat dan uraian.	7
	Sari dan Rosa (2021:40)	Survei Karakter digunakan untuk mengetahui bagaimana karakter anak di sekolah. Survei Karakter bertujuan untuk mengukur proses perkembangan karakter peserta didik sebagai salah satu capaian pembelajaran. Pengembangan Survei Karakter Siswa berorientasi pada profil pelajar Pancasila.	11,12,13,14
	Pusmendik,2022	Survei lingkungan belajar merupakan alat ukur dalam mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan persekolahan.	16,17,18,19

PEDOMAN WAWANCARA

“PERSEPSI GURU SMA DI KOTA AMBON TERHADAP ASESMEN NASIONAL SEBAGAI ALAT EVALUASI SISTEM PENDIDIKAN DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH”

I. Jadwal Wawancara

1. Tanggal, Hari :
2. Waktu Mulai dan Selesai :

II. Identitas Informan

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Usia :
4. Jabatan :
5. Pendidikan Terakhir :

III. Pertanyaan penelitian

1. Bagaimana Pemahaman Bapak/ Ibu terhadap Asesmen Nasional ?
2. Menurut Bapak/ Ibu apakah pemberlakuan Asesmen Nasional ini dapat meningkatkan mutu pendidikan ?
3. Dalam Asesmen Nasional termuat tiga komponen yaitu Asesmen Kompetensi Minimum, Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar. apakah dari ketiga komponen penyusun Asesmen Nasional tersebut dapat di pahami oleh bapak dan Ibu dengan baik ?
4. Apa Pandangan Bapak / Ibu terkait Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) ?
5. Bagaimana penerapan AKM dalam Pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran sejarah ?
6. Apa yang di ukur dalam AKM untuk menjadi acuan dalam meningkatkan kemampuan literasi numerasi siswa dalam pembelajaran dalam hal ini pada pembelajaran sejarah ?
7. Bagaiman Instrumen bentuk soal atau test yang digunakan dalam AKM ?
8. Kendala Apa yang di hadapi dalam penerapan AKM dalam pembelajaran ?

9. Bagaimana tindakan bapak / Ibu dalam mengsikapi kendala yang didapat dalam AKM ?
10. Apa Pandangan Bapak / Ibu terkait Survei Karakter ?
11. Bagaimana penerapan Survei Karakter dalam Pembelajaran ?
12. Dalam Survei karakter termuat profil pelajar pancasila. Apa yang bapak/ibu pahami tentang Profil pelajar Pancasila ?
13. Apakah dengan Survei Karakter ini dapat mengembangkan karakter siswa yang berorientasi pada profil pelajar pancasila ?
14. Apakah ada kendala dalam penerapan survei karakter dan bagaimana bapak/ibu mennyikapi kendala tersebut ?
15. Apa Pandangan Bapak / Ibu terkait Survei Lingkungan belajar ?
16. Apakah yang ingin dilihat dalam Survei lingkungan belajar ?
17. Bagaiman penerapan survei lingkungan belajar dalam satuan pendidikan?
18. Apakah penerapan Survei lingkungan belajar telah sesuai dengan apa yang di instrusikkan atau yang diharapkan ?
19. Apakah ada kendala dalam penerapan survei lingkungan belajar dan bagaimana bapak/ibu mennyikapi kendala tersebut ?
20. Apa harapan dan saran bapak/ibu untuk perbaikan Asesmen Nasional kedepannya ?

PEDOMAN DOKUMENTASI

“PERSEPSI GURU SMA DI KOTA AMBON TERHADAP ASESMEN NASIONAL SEBAGAI ALAT EVALUASI SISTEM PENDIDIKAN DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH”

1. Sejarah Berdirinya SMA yang menjadi lokasi penelitian

- SMA Negeri 3 Ambon
- SMA Negeri 10 Ambon
- SMA Negeri 4 Ambon
- SMA Negeri 8 Ambon
- SMA kristen YPKPM

2. Visi dan Misi SMA :

- SMA Negeri 3 Ambon
- SMA Negeri 10 Ambon
- SMA Negeri 4 Ambon
- SMA Negeri 8 Ambon
- SMA kristen YPKPM

3. Keadaan Guru dan Tenaga Pendidikan dan Siswa

4. Sarana dan Prasarana

DAFTAR NARASUMBER

Informan Utama

NO	NAMA NARASUMBER	ASAL SEKOLAH
1	Ibu Angelqee Kerjapry, S.Pd	SMA Negeri 3 Ambon
2	Ibu Hermina Laisatamu, S.Pd	SMA Negeri 3 Ambon
3	Bapak Rio Pattikawa, S.Pd	SMA Negeri 3 Ambon
4	Ibu Dra.Delia Paliaky, S.pd	SMA Negeri 4 Ambon
5	Bapak Petrus Berhitsu, S.Pd, M.Pd	SMA Negeri 4 Ambon
6	Ibu Luisa.L.Watumlawar, S.Pd	SMA Negeri 4 Ambon
7	Bapak Pieter.G.Siwabessy, S.Pd, Gr	SMA Negeri 4 Ambon
8	Ibu Wiske.J.Tehupeiory,S.Pd	SMA Negeri 8 Ambon
9	Ibu Yenita Salamor,S.Pd	SMA Negeri 10 Ambon
10	Bapak Abraham Ungirwalu,S.Pd	SMA Kristen YPKPM Ambon

Informan Pendukung

No	NAMA NARASUMBER	JABATAN	ASAL SEKOLAH
1	Ibu Dra.E.Ratuliu,M.Si	Kepala Sekolah	SMA Kristen YPKPM Ambon
2	Bapak Roymon Lesomol, S.Pd	Wakasek Kurikulum	SMA Negeri 4 Ambon

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PATTIMURA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
Sekretariat Kampus Unpatti Poka: Jln Ir. M. Putuhena, Poka –Ambon,

No : 071/UN 13.1.3.2/PL/2023
Lamp : 1 Rangkap
Hal : **Ijin Penelitian**

Ambon, 06 Maret 2023

KepadaYth :
Ketua Jurusan Pendidikan IPS
FKIP Unpatti
Di_
Ambon

Dengan Hormat,

Berkenaan dengan penulisan Skripsi maka mahasiswa:

Nama : Muhammad Junaldi Jufri

Nim : 201931027

Judul Skripsi : "Persepsi Guru SMA Di Kota Ambon Terhadap Asesmen Nasional

Sebagai Alat Evaluasi Sistem Pendidikan Dalam Pembelajaran Sejarah". Perlu adakan

Pengumpulan data pada :

1. SMA Negeri 3 Kota Ambon
2. SMA Negeri 4 Kota Ambon
3. SMA Negeri 8 Kota Ambon
4. SMA Negeri 10 Kota Ambon
5. SMA Kristen YPKPM Ambon

Untuk itu kami mohon kesediaan Bapak menerbitkan surat permohonan ijin penelitian bagi mahasiswa tersebut. Atas perhatian dan bantuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Plh Ketua Program Studi
Pendidikan Sejarah

Dr. Nur Aida Kubangun, M. Pd
NIP. 197407262002122001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PATTIMURA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

Jalan. Ir. M. Putuhena Kampus Unpatti Poka - Ambon Kode Pos.97233
Telepon/Faximili : (0911) 322626, 322627, 322628
Laman [www. Unpatti.ac.id](http://www.Unpatti.ac.id)

No : 076/UN 13.1.3.7.1/LT/2023
Lamp : -
Hal : Ijin Penelitian

Ambon, 07 Maret 2023

Kepada Yth

Dekan FKIP Unpatti
Di -
A m b o n

1206

Dengan Hormat

Berdasarkan surat dari **Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah**, Nomor dan tanggal surat sesuai pada tabel di bawah ini, dalam kaitan dengan penulisan Skripsi, maka Jurusan Pendidikan IPS mengusulkan Dekan FKIP Unpatti untuk menerbitkan **Surat Ijin Penelitian** bagi mahasiswa tersebut.

NO	Nomor Surat Asal Prodi	NAMA MAHASISWA	NIM	JUDUL PENELITIAN
1	071/UN13.1.3.2/TU/2023 06 Maret 2023	Muhammad Junaldi Jufri	2019-31-027	Persepsi Guru SMA Di Kota Ambon Terhadap Asesmen Nasional Sebagai Alat Evaluasi Sistem Pendidikan Dalam Pembelajaran Sejarah
Pengumpulan Data Pada Kantor : 1. Kantor SMA Negeri 3 Kota Ambon 2. Kantor SMA Negeri 4 kota Ambon 3. Kantor SMA Negeri 8 Kota Ambon 4. Kantor SMA Negeri 10 Kota Ambon 5. Kantor SMA Kristen YPKPM Ambon				

Demikian surat usul penelitian ini dibuat dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Jurusan
Pendidikan IPS FKIP Unpatti

Drs. W. S. Pinoa, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip: 19650921 199203 1 002

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PATTIMURA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jalan. Ir. M. Putuhena Kampus Poka – Ambon – Kode Pos. 97233
Telepon/Faximili : (0911) 3825216, Fax. 0911 - 3825216
Laman: www.unpatti.ac.id

Nomor : 1206/UN13.1.3.1/AD/2022
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Ambon, 08 Maret 2023

Yth. : Gubernur Provinsi Maluku
c.q. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Maluku

Dalam rangka penulisan skripsi untuk menempuh ujian sarjana pendidikan, maka dengan hormat kami mohon kesediaan Bapak memberikan izin dan kesempatan bagi mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pattimura a.n :

N a m a : Muhammad Junaldi Jufri
N I M : 2019 31 027
Program Studi : Pendidikan Sejarah
Judul Skripsi : Persepsi Guru SMA Di Kota Ambon Terhadap Asesmen Nasional Sebagai Alat Evaluasi Sistem Pendidikan Dalam Pembelajaran Sejarah

Untuk Mengadakan Kegiatan Penelitian/Pengumpulan data Pada :

1. Kantor SMA Negeri 3 Kota Ambon
2. Kantor SMA Negeri 4 Kota Ambon
3. Kantor SMA Negeri 8 Kota Ambon
4. Kantor SMA Negeri 10 Kota Ambon
5. Kantor SMA Kristen YPKPM Ambon

Sehubungan dengan maksud tersebut diatas, maka kami merekomendasikan mahasiswa yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian terhitung dari tanggal 13 Maret 2023 s/d 13 April 2023.

Demikian permohonan kami atas bantuan dan kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. H. Anaktotow, S.Pd., MA
NIP. 19650507 199501 1 001

Tembusan :

1. Dekan FKIP (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku
3. Kepala SMA Negeri 3 Kota Ambon
4. Kepala Negeri 4 Kota Ambon
5. Kepala Negeri 8 Kota Ambon
6. Kepala Negeri 10 Kota Ambon
7. Kepala SMA Kristen YPKPM Ambon
8. Yang Bersangkutan

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Raya Pattimura Nomor 1 Ambon 97124 - Lt. V Telp/ Fax. (0911) 351155
Website : www.malukuprov.go.id, email : kesbangpolpromal@malukuprov.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 074 /131 /01/BKBP / III / 2023

- a. Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
3. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SD.6 / 2 / 12 tanggal 5 Juli 1972 tentang Kegiatan Riset dan Survey diwajibkan melaporkan diri kepada Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk
4. Peraturan Gubernur Nomor : 34 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Badan Pengelola Perbatasan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Maluku
Surat Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Pattimura Ambon Nomor: 1206/UN13.1.3.1/AD/2023 tanggal : 08 Maret 2023 Perihal: Permohonan Izin Penelitian
- b. Menimbang

MEMBERITAKAN BAHWA :

- a. Nama : **Muhammad Junaldi Jufri**
- b. Identitas : Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah Fak. Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Pattimura Ambon
- c. Nim : 201734062
- d. Untuk : 1) Melakukan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:
"Persepsi Guru SMA Di Kota Ambon Terhadap Asesmen Nasional Sebagai Alat Evaluasi Sistem Pendidikan Dalam Pembelajaran Sejarah"
2) Lokasi Penelitian : Kantor SMA Negeri 3 Kota Ambon, SMA Negeri 4 Kota Ambon, SMA Negeri 8 Kota Ambon, SMA Negeri 10 Kota Ambon, SMA Kristen YPKPM Kota Ambon
3) Waktu/lama penelitian : 13 Maret 2023 s/d 13 April 2023
4) Anggota : -
5) Bidang Penelitian : Sejarah
6) Status Penelitian : Baru

Sehubungan dengan maksud tersebut di atas, maka dalam pelaksanaannya agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Mentaati semua ketentuan / peraturan yang berlaku.
- Melaporkan kepada Instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk yang diperlukan.
- Surat Rekomendasi ini hanya berlaku bagi kegiatan : Penelitian.
- Tidak menyimpang dari maksud yang diajukan serta tidak keluar dari lokasi Penelitian.
- Memperhatikan keamanan dan ketertiban umum selama pelaksanaan kegiatan berlangsung.
- Memperhatikan dan mentaati budaya dan adat istiadat setempat
- Menyampaikan 1 (satu) Eks. Hasil penelitian kepada Gubernur Maluku Cq. Ka. Badan Kesbangpol Prov. Maluku.
- Surat Rekomendasi ini berlaku sampai dengan 13 April 2023, serta dicabut apabila terdapat penyimpangan/pelanggaran dari ketentuan tersebut.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Ambon, 13 Maret 2023
An. GUBERNUR MALUKU
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI MALUKU
Ub
KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN
PENANGANAN KONFLIK

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

- Gubernur Maluku di Ambon (sebagai laporan)
- Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Maluku
- Dekan Fak. Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Unpatil Ambon
- Kepala SMA Negeri 3 Kota Ambon
- Kepala SMA Negeri 4 Kota Ambon
- Kepala SMA Negeri 8 Kota Ambon
- Kepala SMA Negeri 10 Kota Ambon
- Kepala SMA Kristen YPKPM Ambon
- Sdr/ Muhammad Junaldi Jufri
- Arsip

M. Syukur Assel, SE., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19660601 199903 1 005

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMA NEGERI 3 AMBON
Jalan Pantai Rumahtiga Telp. (0911) 3825294
Kode Pos. 97234, email : ambonsmantig3@yahoo.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 422.93 /SMA N.3

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. M. J. Joisangadji, M.Pd
N I P : 19651111 199203 1 024
Pangkat / Gol : Pembina TK I – IV/b
J a b a t a n : Plt. Kepala Sekolah

Menerangkan bahwa :

Nama : **MUHAMMAD JUNALDI JUFRI**
N P M : 2019 31 027
Program Studi : Pendidikan Sejarah FKIP Unpatti
Judul Skripsi : **“ Presepsi Guru SMA di Kota Ambon Terhadap Asesmen Nasional Sebagai Alat Evaluasi Sistem Pendidikan Dalam Pembelajaran Sejarah”**

Adalah Mahasiswa Universitas Pattimura Ambon yang telah selesai Penelitian /Pengambilan Data pada SMA Negeri 3 Ambon Tanggal 13 Maret s/d 13 April 2023, sesuai Surat dari Gubernur Maluku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Nomor: 074/131/01/BKBP/III/2023

Demikian Surat Penelitian ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya.

Ambon, 14 April 2023

Kepala Sekolah,

Drs. M. J. Joisangadji, M.Pd
NIP. 19651111 1992031024

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMA NEGERI 4 AMBON

Jin. Wolter Monginsidi, Telp/Fax (0911) 322091
E-mail : sekolah@smn4-ambon.sch.id Website: www.sman4-ambon.sch.id
LATERI - AMBON

SURAT KETERANGAN

No. 422 / 44 / SMA.4 / 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Laurens Makatipu, S.Pd, M.Pd
NIP : 196308161985031018
Pangkat / Golongan : Pembina Tingkat I / IVb
Jabatan : Kepala Sekolah

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Siswa : Muhammad Junaldi Jufri
N I M : 2019-31-027
Jurusan : Pendidikan IPS
Program Studi : Pendidikan Sejarah
Universitas : Universitas Pattimura

Telah selesai melakukan penelitian di SMA Negeri 4 Ambon untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan tugas akhir (skripsi) berjudul "Persepsi Guru SMA di Kota Ambon Terhadap Asesmen Nasional Sebagai Alat Evaluasi Sistem Pendidikan Dalam Pembelajaran Sejarah".

Demikian surat keterangan ini di buat, untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Ambon, 14 April 2023

Kepala Sekolah

Laurens Makatipu, S.Pd, M.Pd
Nip. 196308161985031018

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMA NEGERI 8 AMBON

Jln. Dr. Wem Tehupeiry Hutumuri 97237, telp. 0911 3683690
E-mail : smandelap8an@yahoo.com, website sman8ambon.sch.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421.3/79/SMA 8

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **JERMIA WAAS, S.Pd, M.Pd**
N I P : 19661002 199003 1010
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina IV/a
Jabatan : Kepala Sekolah
A l a m a t : Hutumuri

Menerangkan bahwa :

N a m a : **MUHAMMAD JUNALDI JUFRI**
N I M : 2019 31 027
Jurusan : Pendidikan IPS
Program Studi : Pendidikan Sejarah
A l a m a t : Poka

Telah mengadakan Penelitian pada SMA Negeri 8 Ambon di Hutumuri sejak tanggal 13 Maret sampai dengan 13 April 2023 dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul : ***"Persepsi Guru SMA Di Kota Ambon terhadap Asesmen Nasional Sebagai Alat Evaluasi Sistem Pendidikan Dalam Pembelajaran Sejarah."***

berdasarkan surat Ijin Penelitian dari Pemerintah Provinsi Maluku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 074/131/01/BKBP/III/2023 tanggal 13 Maret 2023.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Hutumuri, 20 Maret 2023
KEPALA SEKOLAH,

JERMIA WAAS, S.Pd, M.Pd
Pembina
NIP. 19661002 199003 1 010

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMA NENERI 10 AMBON

Jl.Namalatu-Latuhalat,Telp (0911-323372).Kode Pos 97118 Telp/Fax:0911-323371
E-mail:sman10ambon@yahoo.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 421.3/207/SMA.N.10/2023

Yang bertanda Tangan di bawah ini, Plt.Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Ambon,
Menerangkan dengansungguhnya Bahwa :

Nama : MUHAMMAD JUNALDI JUFRI
NIM : 2019 31 027
Program Studi : PENDIDIKAN SEJARAH FKIP UNPATTI

Telah selesai melakukan penelitian dalam Rangka Penulisan Skripsi dari tanggal 13 Maret
2023 s/d 13 April 2023 :

**" Persepsi Guru SMA Di Kota Ambon Terhadap Asesmen Nasional Sebagai
Alat Evaluasi Sistem Pendidikan Dalam Pembelajaran Sejarah "**

Demikian surat Keterangan ini Kami buat untuk dapat di pergunakan seperlunya.

Ambon, 14 April 2023

Plt. KEPALA SEKOLAH

**YAYASAN PERSEKOLAHAN KRISTEN PROTESTAN MALUKU
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) KRISTEN**

STATUS : DISAMAKAN No. A. 21. 030; SK. 009/C/Kep/1/90

Jalan Diponegoro Nomor 61 Ambon 97127

Telepon (0911) 344673 Email: smakristenypkpm@y.mail.com Website: smakrypkpmambon.sch.id

anggota
mpk

SURAT - KETERANGAN

Nomor : 421.3 / 119 / SMAS Kristen YPKPM / 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) Kristen YPKPM Ambon, Kecamatan Sirimau Kabupaten / Kota Ambon di Ambon, dengan ini menerangkan sesungguhnya bahwa :

N a m a : MUHAMMAD JUNALDI JUFRI
N I M : 2019 31 027
Program Studi : Pendidikan Sejarah
Judul Tesis : Persepsi Guru SMA di Kota Ambon Terhadap Asesmen Nasional Sebagai Alat Evaluasi Sistem Pendidikan Dalam Pembelajaran Sejarah

Telah menyelesaikan Penelitian dalam rangka Penulisan Skripsi guna penyelesaian Sarjana (S-1), terhitung tanggal *13 Maret 2023 sampai dengan 13 April 2023*.
Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ambon, 14 April 2023
Kepala Sekolah,

Dra. E. Laturiuw, M.Si.
NIP. 19680306 199412 2 007

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PATTIMURA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN
Jl. Ir. M. Puraheera, Kampus Peka-Ambon Kode Pos 97211
Telepon/Faksimili : (0911) 322626, 322627, 322628
E-mail : www.library.unpattim.ac.id

BUKTI BEBAS PINJAM

Nomor: 1924

Kepala Perpustakaan menerangkan bahwa

Nama : MUHAMMAD JUNALDI JUFRI
NIM : 2019 31 027
Fakultas : KIP
Jurusan : PENDIDIKAN IPS
Alamat : POKA

Telah bebas pinjam bahan pustaka.
Tidak lagi mempunyai tanggungan/pinjaman baik berupa buku/majalah/buletin atau uang ganti rugi pada Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan. Keterangan ini diperlukan sebagai syarat sebelum mahasiswa yang bersangkutan menempuh ujian sarjana dan lain-lain demikian untuk diketahui.

**PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jl. A. Patty No. 02, Telp. 0911-352737, 344810 Fax. 0911-352737 Ambon 97126

No. : 1732
Lembar : I, II, III

KWITANSI

Sudah Terima Dari : MUHAMMAD JUNALDI JUFRI
Uang Sejumlah : Dua Puluh Lima Ribu Rupiah
Uang Pembayaran : Keterangan Bebas Pustaka
Terbilang : Rp. 25.000,-

Penerima,
MUHAMMAD JUNALDI JUFRI

Ambon, 06-07-2023
Bendahara Penerima

La Guntur
NIP. 19651121 199002 1 001

Mengetahui,
Analisis Keuangan Pusat dan Daerah

Augusta Izaac, SE. MT
NIP. 19690623 199403 2 008

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jalan. A.Y. Patty No. 2 Ambon 97126

Email: dpdk@malukuprov.go.id

KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
NOMOR : 1732 /VII / 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. POPPY BACHMID
NIP : 19630616 199003 2 008
Jabatan : Kepala Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Provinsi Maluku

Dengan ini menerangkan bahwa dalam memenuhi salah satu persyaratan akademik bagi mahasiswa yang menempuh Tugas Akhir, maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku mengeluarkan Surat Keterangan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Kepala Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan Provinsi Maluku**

Dra. POPPY BACHMID
NIP. 19630616 199003 2 008

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PATTIMURA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Kampus Poka Jln. Ir. M. Putuhena Tlp.-Fax : (0911) 312343 Ambon**

SURAT BEBAS DAFTAR PUSTAKA

Dengan ini menerangkan bahwa,

Nama : Muhammad Junaldi Jueri
 NIM : 2019 - 31 - 027
 Jurusan : Pendidikan IPS
 Program Studi : Pendidikan Sejarah

Tidak lagi mempunyai tunggakan/pinjaman baik berupa buku, Majalah/bulletin atau uang ganti rugi pada Perpustakaan kami.

Keterangan ini diperlukan sebagai syarat sebelum mahasiswa yang bersangkutan akan :

1. Mengikuti Ujian Akhir
2. Pindah ke Fakultas lain dalam lingkungan Universitas Pattimura maupun diluar lingkungan Universitas Pattimura

1. Fakultas KIP UNPATTI Rolland A. Patty, ST NIP. 198702142010121007	2. Perpustakaan UNPATTI Prungras J. Hum. M.S. NIP. 198211212008121001
3. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNPATTI NIP. 1980102200912011	4. Universitas Pertanian UNPATTI PERPUSTAKAAN J. P. P. S. S. NIP. 19620911199012001
5. Fakultas Teknik UNPATTI M. N. P. S. S. NIP. 196707141987032101	6. Fakultas Hukum UNPATTI J. P. P. S. S. NIP. 19620911199012001
7. Fakultas MIPA UNPATTI NIP. 19620911199012001	8. Fakultas SIP UNPATTI K. S. S. S. NIP. 19620911199012001
9. Fakultas Keguruan & Ilmu Kelautan UNPATTI NIP. 19620911199012001	10. Fakultas Kedokteran UNPATTI J. Luther. SE NIP. 19720702006042001

Ambon, 2023

Wakil Dekan Bid. Akademik

Dr. Karolis Anakototy, S.Pd. MA.
 NIP. 196505011995011001

DOKUMENTASI

(Wawancara dengan Ibu Wiske.J.Tehupeiory, S.Pd dan foto bersama kepala Sekolah SMA Negeri 8 Kota Ambon)

(Wawancara dengan Ibu Angelqee Kerjapy, S.Pd, Ibu Hermina Laisatamu, S.Pd, dan Bapak Rio Pattikawa, S.Pd di SMA Negeri 3 Kota Ambon)

(Wawancara dan foto bersama Ibu Yenita Salamor, S.Pd di SMA Negeri 10 Kota Ambon)

(Wawancara dengan Bapak Abraham Ungirwalu, S.Pd dan Ibu Kepala Sekolah Kristen YPKPM Ambon Ibu Dra.E.Ratuliu, M.Si di SMA Kristen YPKPM Ambon)

(Wawancara dengan Bapak Pieter.G.Siwabessy, S.Pd,Gr dan bapak Petrus Berhitsu S.Pd, M.Pd di SMA Negeri 4 Kota Ambon)

(Wawancara dengan Ibu D.Paliaky, S.Pd dan Bapak Roy Selaku Wakasek kurikulum di SMA Negeri 4 Kota Ambon)

PETA LOKASI PENELITIAN

(Sumber ; Google Maps, 2023)